

DIAMAS

Developing Institutional Open Access
Publishing Models to Advance
Scholarly Communication

IPSP Guidelines [ES] / Directrices para IPSP

Authors: [Clara Armengou](#), DOAJ; Lynne Bowker, Université Laval ; [M^a Ángeles Coslado](#), FECYT; [Iryna Kuchma](#), EIFL; [Mikael Laakso](#), TSV; [Iva Melinščak Zlodi](#), University of Zagreb; [Virginia de Pablo](#), FECYT; [Janne Pölonen](#), TSV; [Claire Redhead](#), OASPA; [Johan Rooryck](#), (cOAlition S; [Milica Ševkušić](#), EIFL; [Irakleitos Souyioultzoglou](#), OPERAS; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD; [Graham Stone](#), Jisc

Contributors: [Judith Barnsby](#), DOAJ; [Ignasi Labastida i Juan](#), Universitat de Barcelona; [Dominic Mitchell](#), DOAJ

Reviewers: [Karla Avanço](#), OPERAS; Michelle Barker, Research Software Alliance; [Aricia Bassinet](#), Université de Lorraine; [Marc Bria](#), Universitat Autònoma de Barcelona; [Xenia van Edig](#), TIB Hannover; [Isabella Meinecke](#), University of Hamburg; [Elio Pellin](#), University of Bern; [Tobias Steiner](#), Thoth; [Laura Rincón](#), Universitat de Barcelona; [Irena Vipavc Brvar](#), University of Ljubljana

Translation: [Clara Armengou](#), DOAJ; [Virginia de Pablo](#), FECYT

Funded by
the European Union

DISCLAIMER

The project has received funding from the European Union's Horizon -WIDERA-2021-ERA-01 research and innovation programme.

Disclaimer- "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Table of Contents

Table of Contents.....	2
Document overview	3
Version history.....	4
1. Introduction.....	5
Introducción	6
2. Guidelines / Directrices	7
1) Fuentes de ingresos.....	7
2) Políticas de Diamond OA	9
3) Implantación de la gobernanza comunitaria en los servicios editoriales	12
4) Derechos de autor.....	15
5) Uso de licencias abiertas en la publicación de acceso abierto	21
6) Política de intercambio de datos de investigación	27
7) Preimpresiones	30
8) Política de autoarchivo	32
9) Manejar los resultados negativos de la investigación	36
10) Disponibilidad de protocolos, métodos y software de investigación.....	40
11) Información editorial básica que debe mostrarse	40
12) RGPD y datos personales	42
13) Elección de una plataforma.....	45
14) Formatos y exportación de metadatos, identificadores, etiquetas CRediT, referencias bibliográficas, JATS XML o equivalente	50
15) Marketing, comunicación y visibilidad.....	55
16) Uso y métricas	64
17) Diversidad de género	69
18) Multilingüismo	72
3. References / Referencias.....	76
4. Annex: Guidelines template/ Plantilla.....	77

Document overview

Project Acronym:	DIAMAS
Project Name:	Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
Project No:	101058007
Start Date:	1/09/2022
End Date:	31/09/2025
Contributing WP	WP4 "Building Capacity through Knowledge Sharing"
WP Leader:	Irakleitos Souyioultzoglou (OPERAS)
Deliverable identifier:	D4.3 "IPSP Guidelines"
Contractual Delivery Date: 02/2020	Actual Delivery Date: 09/2024
Nature: Report	Version: 1.0 Final
Dissemination level	PU

Version history

Version	Created/Modifier	Comments
1.0	Authors / Translators	September 2024

Acronyms

CAP	Common Access Point
DOAS	Diamond Open Access Standard
EQSIP	Extensible Quality Standard in Institutional Publishing for Diamond Open Access
IPSP	Institutional Publishing Service Provider

1. Introduction

These guidelines are the primary output of the DIAMAS Task 4.3 “IPSP Guidelines”. The main objective of this task is to produce a set of comprehensive documents that offer detailed instructions and practical guidance to assist Institutional Publishers and Service Providers in meeting current standards, outlined as the seven core components of the DIAMAS deliverable **Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) for diamond open access** (Rico-Castro et al., 2024). Version 2.0 of EQSIP has now been renamed as the **Diamond OA Standard (DOAS)** (Consortium of the DIAMAS project, 2024), and that new version is referenced in the guidelines and will be used as the basis for future iterations.

To ensure accessibility for a broader audience, the guidelines have been translated into Spanish, Portuguese, and Croatian, and will be integrated into the DIAMAS Common Access Point (CAP) as part of the IPSP toolsuite – a component of the CAP that gives access to resources and tools facilitating the implementation of standards.

The translation of the guidelines into Spanish was undertaken by the following members of the DIAMAS consortium, with the use of the [Mondaecus](#) platform:

Clara Armengou, DOAJ

Virginia de Pablo, FECYT

Introducción

Estas directrices son el resultado principal de la Tarea 4.3 del proyecto DIAMAS, "Directrices IPSP". El objetivo principal de esta tarea es elaborar un conjunto de documentos exhaustivos que ofrezcan instrucciones detalladas y orientación práctica para ayudar a los Editores Institucionales y Proveedores de Servicios (IPSP, por sus siglas en inglés) a cumplir con los estándares actuales, descritos como los siete componentes clave del entregable de DIAMAS: **Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) for diamond open access** (Rico-Castro et al., 2024). La versión 2.0 de EQSIP ha sido renombrada como el **Diamond OA Standard (DOAS)** (Consortio del proyecto DIAMAS, 2024), y esa nueva versión se menciona en las directrices y será utilizada como base para futuras iteraciones.

Para garantizar la accesibilidad a un público más amplio, las directrices han sido traducidas al español, portugués y croata, y se integrarán en el DIAMAS Common Access Point (CAP, por sus siglas en inglés) como parte del conjunto de herramientas IPSP, un componente del CAP que proporciona acceso a recursos y herramientas que facilitan la implementación de los estándares.

La traducción de las directrices al español fue realizada por los siguientes socios de DIAMAS, con el uso de la plataforma [Mondaecus](#):

Virginia de Pablo, FECYT

Clara Armengou, DOAJ

1.Guidelines / Directrices

1) Fuentes de ingresos

Autor(es)
Johan Rooryck
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Introducción
Estas directrices proporcionan una visión general de los diversos mecanismos de financiación para la edición en Diamond OA, y un marco para garantizar la transparencia y mantener la confianza, en consonancia con los valores de las disciplinas a las que sirven las editoriales académicas.
Cuerpo
<p>Los editores en Acceso Abierto Diamante (Diamond OA) suelen financiarse con fondos públicos. La financiación pública puede ser proporcionada directamente a la editorial Diamond OA por una institución matriz o un organismo público en forma de una contribución anual regular o a través de la financiación de proyectos. También puede proporcionarse indirectamente a través de los salarios de las personas que realizan otras tareas en la institución matriz además de su trabajo para el PI. Además de la financiación pública, los PI pueden depender de los ingresos que les llegan a través de diversas fuentes de ingresos. Estos incluyen, pero no se limitan a, ingresos por servicios de impresión bajo demanda, servicios editoriales no relacionados con las revistas Diamond OA, o Contribuciones Voluntarias de los Autores (VAC). Las Contribuciones Voluntarias de los Autores están permitidas como fuente de ingresos, siempre que se indique claramente en el sitio web de la revista que los servicios de publicación prestados no dependen del pago de ninguna tasa por parte de los autores. Para un ejemplo, véase la política de la revista <i>Glossa Psycholinguistics</i> sobre las VAC, o la de la <i>Open Library of Humanities</i>.</p> <p>Las directrices del Estándar en Acceso Abierto Diamante (DOAS, por sus siglas en inglés) dejan claro que el origen de los flujos de ingresos debe estar en consonancia con los valores, expectativas y tradiciones de las disciplinas a las que sirve el editor Diamond OA. La</p>

naturaleza de los flujos de ingresos no debe afectar a la independencia editorial. Las operaciones editoriales relacionadas con el contenido y la revisión por pares son independientes y están libres de la influencia de los organismos que apoyan financieramente a la editorial Diamond OA o de los organismos que apoyan publicaciones individuales de la editorial Diamond OA.

Cualquier conflicto de intereses entre las fuentes de ingresos adicionales (incluida la actividad comercial) y los autores, revisores o editores debe ser claramente indicado por el editor Diamante OA en su sitio web. Idealmente, los editores en Diamond OA también proporcionan transparencia sobre su financiación a través de una declaración explícita sobre los flujos de financiación del editor Diamond OA en su sitio web, donde también se reconocen las donaciones, la financiación de proyectos, las contribuciones en especie y las contribuciones voluntarias.

Consideraciones específicas de cada disciplina

La disponibilidad de fuentes de ingresos depende en gran medida de las (sub)disciplinas académicas específicas a las que sirva los editores del nivel de organización académica de dichas (sub)disciplinas y de la medida en que los investigadores y las organizaciones de estas disciplinas tengan acceso a financiación externa. El AA en diamante puede financiarse con las cuotas de los miembros de las sociedades académicas si la disciplina en cuestión está organizada de esa manera. Del mismo modo, las Contribuciones Voluntarias de los Autores (VAC) - suelen ser pagadas por autores con acceso a fondos apropiados, ya sea de su institución o de subvenciones extramuros. Aunque las VAC pueden ser un buen mecanismo redistributivo (una VAC suele pagar los costes de más de un artículo), dependen en gran medida de la capacidad de la disciplina específica para captar fondos de subvenciones y de la ubicación y las políticas de las instituciones para las que trabajan los autores. En consecuencia, los VAC pueden no ser una fuente de ingresos adecuada para todos los editores. Por ejemplo, debido a su naturaleza experimental, la psicolingüística atrae una buena cantidad de subvenciones, pero la disciplina vecina de la lingüística descriptiva de las lenguas africanas suele estar menos dotada de este tipo de subvenciones.

Referencias

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Para saber más

Todas estas directrices son CC-BY

2) Políticas de Diamond OA

Autor(es)
M ^a Ángeles Coslado
Contribuidor(es)
Virginia de Pablo
Revisor(es)
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Introducción
<p>Estas directrices facilitan la aplicación de las políticas de Diamond OA en la publicación académica, haciendo hincapié en la importancia de la accesibilidad, la calidad y la transparencia en la difusión de contenidos científicos.</p> <p>Diamond OA puede estructurarse en torno a una serie de políticas que permiten una gestión eficiente de la accesibilidad, la calidad y la transparencia en la difusión del conocimiento. Las políticas de Diamond OA comprenden elementos como el libre acceso, las licencias abiertas y la revisión por pares; prácticas adecuadas de ciencia abierta; y elementos claros de gestión técnica que garanticen un mayor impacto y una mayor visibilidad, utilizando modelos de publicación sostenibles y eficientes. Alinear las políticas editoriales con estas normas ayuda a mejorar la fiabilidad de la investigación.</p>
Cuerpo
<p>Las políticas de Acceso Abierto Diamante (Diamond OA, por sus siglas en inglés) en la publicación académica abarcan un amplio espectro de aspectos técnicos y operativos que garantizan el cumplimiento de los principios de la ciencia abierta y aumentan la fiabilidad de la investigación publicada. Los elementos de una política integral de OA pueden resumirse como sigue:</p> <p>1. Acceso e interoperabilidad</p> <p>Garantizar un acceso equitativo a los contenidos científicos requiere que todas las publicaciones estén disponibles de forma gratuita y sean interoperables.</p> <p>El desarrollo de una infraestructura de publicación permite agilizar los procesos editoriales y garantizar una distribución eficaz del conocimiento. Para lograrlo, se sugiere que los editores en Diamond OA:</p>

- Adopten normas de interoperabilidad y calidad.
- Utilicen formatos de metadatos comunes.
- Apliquen protocolos de intercambio de metadatos para garantizar la interoperabilidad semántica de los contenidos científicos.
- Utilicen tecnologías de código abierto, con código abierto disponible.

Calidad en los procesos de revisión por pares

Una revisión por pares rigurosa y transparente es esencial para la excelencia académica. Entre los aspectos clave se incluyen:

- Publicación y difusión de las normas aplicadas en la selección de contenidos y descripción clara de los procesos de evaluación.
- Transparencia en los criterios de evaluación y selección de revisores.

2. Políticas de ciencia abierta

Las políticas de los editores Diamond OA deben alinearse con Ciencia Abierta y promover la transparencia, el acceso abierto y la colaboración en la investigación:

- Los editores de Diamond OA no permiten revistas que pidan a los autores gastos de procesamiento de artículos (APC, por sus siglas en inglés).
- Los autores conservan los derechos de autor publicando bajo licencias como Creative Commons (CC-BY).
- Las versiones impresas bajo demanda pueden estar disponibles.
- Se apoya el acceso sin restricciones a la información, fomentando la retención de derechos y la reutilización de contenidos.
- Las prácticas eficaces de comunicación académica apoyan la indexación y el depósito de los trabajos, impulsando su visibilidad.

3. Transparencia y equidad en las prácticas editoriales

Las políticas editoriales de las revistas Diamond OA deben ser claras y accesibles para garantizar la calidad y credibilidad de la investigación, en consonancia con las normas éticas internacionales:

- La transparencia de las políticas editoriales refuerza la integridad y la calidad de la investigación publicada, aumentando la confianza de la sociedad.
- Las funciones y responsabilidades de las personas que participan en el proceso editorial -autores, editores y revisores- deben estar claramente descritas en el sitio web de la revista.
- Los criterios de evaluación de los artículos seleccionados hacen referencia a normas transparentes y éticas, e incluyen protocolos y técnicas de detección del plagio.

- Las políticas editoriales deben contribuir a reducir las desigualdades en el acceso al conocimiento: lengua, raza, género...
- Las políticas editoriales deben tener en cuenta criterios de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia (EDIB, pos sus siglas en inglés), utilizando equipos editoriales y de revisión equilibrados en cuanto al género, inclusivos y diversos.

Consejos

- Asegurarse de adoptar una norma internacional de interoperabilidad y calidad para garantizar un acceso abierto y equitativo a los contenidos. Adoptar sistemas basados en software de código abierto para una distribución eficaz del conocimiento.
- Establecer un proceso de revisión riguroso y transparente. Publicar y compartir los criterios y procesos de evaluación utilizados para seleccionar los artículos.
- Alinear sus políticas editoriales con los principios de la ciencia abierta, promoviendo la transparencia, el acceso libre y la colaboración en la investigación. Evitar cobrar por el procesamiento de los artículos y adoptar la publicación bajo licencias Creative Commons. Asimismo, poner a disposición las versiones impresas bajo demanda.
- Garantizar la transparencia y la equidad en las prácticas editoriales. Revelar las funciones y responsabilidades de las personas implicadas en el proceso editorial y asegurarse de que los criterios de evaluación son transparentes y éticos, incluidos los protocolos de detección de plagio. Aplicar políticas que reduzcan las desigualdades en el acceso al conocimiento, incluyendo criterios de igualdad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB) en la composición de los equipos editoriales y de revisión.

Referencias

Para saber más

- Ancion, Z., Borrell-Damián, I., Mounier, P., Rooryck, J., Saenen, B. (2022). *Action Plan for Diamond Open Access*. <https://zenodo.org/records/6282403>
- Angelaki, M., Avanço, K., Clivaz, C., Giglia, E., Gingold, A., Kamatsos, P., Lebon, C., Mounier, P., Pianzola, F., Polydoratou, P., Rosinsky, C., Schirrwagen, J., Ševkušić, M., Stanić, N., & Stranac, K. (2021). *OPERAS White Paper: common standards and FAIR principles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5653414>
- Coslado, M. Ángeles, De Filippo, D., Ros, G., & Sanz-Casado, E. (2023). 'Análisis de buenas prácticas editoriales en igualdad de género en España'. *Revista Española De Documentación Científica*, 46(1), e348. <https://doi.org/10.3989/redc.2023.1.1952>

- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., & Treadway, J. (2023). *Opening knowledge: retaining rights and open licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>
- Nosek, B. A. et al. (2014). *Guidelines for Transparency and Openness Promotion (TOP) in journal policies and practices "The TOP Guidelines" Version 1.0.1*. Center for Open Science. <https://osf.io/9f6gx/>

Todas estas directrices son CC-BY

3) Implantación de la gobernanza comunitaria en los servicios editoriales

Autor(es)

M^a Ángeles Coslado

Contribuidor(es)

Virginia de Pablo

Revisor(es)

Elio Pellin, Toby Steiner, Laura Rincón

Introducción

Estas directrices sobre la gobernanza dirigida por la comunidad en los servicios de publicación ayudarán a garantizar la coherencia, la transparencia y la eficacia en la gestión editorial. La gobernanza comunitaria de los servicios de publicación de revistas exige que se establezcan procesos, políticas y estructuras claras que regulen las operaciones y la toma de decisiones en todas las publicaciones. Todos los aspectos de la gestión de la revista, desde la composición del equipo editorial hasta los protocolos de revisión por pares y la ética editorial, deben definirse explícitamente y ser accesibles al público.

La transparencia de los procesos editoriales que conducen a la selección de los artículos es esencial para garantizar una relación de confianza entre todos los miembros de la comunidad científica que participan en la revista: autores, revisores, editores y lectores. Un proceso de selección en el que participen expertos externos al equipo editorial puede contribuir a garantizar la objetividad de las decisiones editoriales.

En este contexto, la introducción de protocolos claros y la difusión de directrices son necesarias para promover la calidad y la coherencia de las publicaciones.

Cuerpo

La gobernanza se refiere al conjunto de procesos, políticas y estructuras que regulan el funcionamiento y la toma de decisiones de manera uniforme en todas las publicaciones de una revista. Es una buena práctica articular plenamente la relación entre los servicios editoriales y las publicaciones resultantes.

Governance. Publishing services:

1. Adoptar procedimientos y directrices sobre la composición y responsabilidades del equipo editorial, los procesos de gestión y selección de envíos (revisión por pares), las políticas de publicación, la ética editorial y la transparencia en la gestión de contenidos.
2. Declarar la misión, los objetivos y el alcance de la revista de forma claramente estructurada y fácilmente accesible en su sitio web.
3. Proporcionar hojas o guías de estilo que faciliten información sobre la presentación deseada de los envíos de manera coherente y uniforme.
4. Definir protocolos que formalicen y expliciten cómo interactúan los distintos miembros de la comunidad científica -autores, editores y revisores- en la toma de decisiones.

Estas acciones incluyen:

- Identificación de la publicación: La editorial y sus revistas deben poner en marcha un mecanismo que establezca de forma inequívoca un vínculo reconocido e identificado entre la editorial y sus revistas.
 - Actividades de difusión.
 - Formación, evaluación y seguimiento.
 - Cooperación con otras infraestructuras. En caso de coedición, establecer una relación contractual.
 - La comunidad científica -autores, editores y revisores- interactúa en la toma de decisiones.
5. Garantizar que todas las revistas dispongan de mecanismos transparentes para seleccionar a los miembros de sus respectivos órganos de gobierno (como consejos asesores o editoriales), en función de sus funciones y responsabilidades. Haga públicos estos procesos de selección para garantizar la transparencia de la gobernanza. Es una buena práctica contar con un procedimiento detallado de la duración de los cargos, los perfiles requeridos y el tiempo establecido, cuándo y cómo se renueva: Un protocolo público, detallado y accesible, que refleje y garantice el grado de decisión externa en la publicación de los contenidos.
 6. Establecer y difundir directrices para una correcta planificación editorial en aspectos

relacionados con los órganos y la toma de decisiones:

- Formalización y explicitación de la toma de decisiones: ¿quién toma las decisiones editoriales? ¿Cómo se alcanza el consenso? ¿Existen reuniones editoriales y cuál es su frecuencia? Distinguir claramente entre políticas, procesos y decisiones a nivel de revista y a nivel de editorial.
 - Facilite un calendario en el que se especifique con qué frecuencia se revisan las políticas editoriales y cómo se introducen nuevos elementos y cambios en las directrices y prácticas editoriales.
7. Garantizar la transparencia y homogeneidad en los procesos de selección de envíos. Todos los procesos de selección deben seguir las directrices generales definidas por el editor Diamond OA, que pueden complementarse con directrices más específicas a nivel de revista. Recomendar que los revisores de los envíos se busquen fuera del equipo editorial y de la institución del editor Diamond OA.
8. Procesos de evaluación: Considerar la alineación con iniciativas internacionales como DORA y CoARA.

Consejos

- Establecer protocolos claros para la toma de decisiones a todos los niveles, desde la selección del equipo editorial hasta la revisión y selección de los envíos. Esto permite establecer claramente las interacciones, funciones y responsabilidades de los distintos miembros de la comunidad científica -autores, editores y revisores- en la toma de decisiones. Estos protocolos también deben abordar la identificación de las publicaciones, las relaciones institucionales, las actividades de difusión, la formación, la supervisión, la evaluación y el seguimiento, así como la colaboración con otros servicios, especialmente en escenarios de coedición.
- Aplicar un proceso de selección detallado y transparente de los miembros de los equipos y consejos editoriales, y definir claramente sus funciones y responsabilidades. Este proceso debe especificar la duración de su nombramiento, el perfil requerido, los procedimientos de renovación y el protocolo de selección.
- Cuando proceda, formalice la toma de decisiones y la planificación editorial con frecuencias de reunión definidas.
- Establecer una distinción clara entre las políticas, procesos y decisiones a nivel de revista y a nivel de editorial, así como un calendario de revisiones periódicas de las políticas editoriales.
- Recomendar que los revisores de los envíos se busquen fuera del equipo editorial y de la institución del editor en Diamond OA.

Referencias
Para saber más
<ul style="list-style-type: none"> • Declaration on Research Assessment (DORA): https://sfdora.org/ • Coalition for Advancing Research Assessment (COARA): https://coara.eu
Todas estas directrices son CC-BY

4) Derechos de autor

Autor(es)
Iva Melinščak Zlodi
Contribuidor(es)
Ignasi Labastida i Juan
Revisor(es)
Aricia Bassinet, Elio Pelin, Toby Steiner, Laura Rincón
Introducción
Estas directrices ofrecen una breve visión general de los conceptos básicos relacionados con los derechos de autor. Además, se describen y explican las mejores prácticas a la hora de definir y exponer las políticas de derechos de autor para editores y editoriales.
Cuerpo
<p>¿Qué son los derechos de autor?</p> <p>Los distintos ordenamientos jurídicos del mundo utilizan palabras y disposiciones legales diferentes para referirse al concepto de derechos morales y patrimoniales que tienen los autores sobre las obras que han creado. A pesar de esta variedad, existen varios puntos comunes básicos que pueden identificarse en relación con los derechos de autor en la publicación académica. Aunque los derechos de autor están regulados por las leyes de derechos de autor de cada país, existen algunos acuerdos internacionales (como The Berne Convention, o WIPO Copyright Treaty) que crean una base común mínima que permite aplicar los mismos procedimientos a escala mundial.</p>

Para los editores y directores de publicaciones académicas es importante comprender los fundamentos de los derechos de autor a fin de poder formular políticas de derechos de autor adecuadas para sus publicaciones. No obstante, estas directrices son de carácter general y no pueden tener en cuenta todos los contextos jurídicos individuales. Para cualquier aclaración adicional, se aconseja a los servicios editoriales que se pongan en contacto con un experto jurídico de su jurisdicción.

Los derechos de autor son un subconjunto de los derechos de propiedad intelectual. Se refiere a los derechos de los creadores de obras literarias, académicas y artísticas. Es importante mencionar que los derechos de autor sólo protegen los derechos sobre expresiones, pero no sobre ideas, procedimientos, métodos o conceptos. Otro aspecto importante de los derechos de autor es que no es necesario ningún acto de registro de los derechos de autor para que una obra esté protegida. Los derechos de autor existen automáticamente desde el momento de la creación de la obra.

El autor tiene derechos morales y patrimoniales. Ejemplos de derecho moral son el derecho de atribución, es decir, el derecho a ser reconocido como autor de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en una obra que puedan dañar la reputación del creador. Algunos ejemplos de derechos patrimoniales son el derecho a reproducir la obra en cualquier formato, el derecho a comunicar la obra al público (por ejemplo, poniéndola a disposición en línea) o el derecho a la traducción o adaptación de la obra. Mientras que los derechos patrimoniales pueden transferirse (y a menudo se transfieren) a terceros, total o parcialmente, los derechos morales son inalienables.

Los derechos patrimoniales no son eternos, expiran (en la mayoría de los ordenamientos jurídicos) 70 años después de la muerte de los autores, cuando la obra entra en el dominio público.

Sin embargo, dado que la legislación sobre derechos de autor es un esfuerzo por equilibrar los intereses de los titulares de los derechos y del público, existen algunas limitaciones y excepciones a los derechos de autor, es decir, situaciones o fines para los que se puede utilizar una obra protegida por derechos de autor sin pedir permiso al titular de los derechos y sin remunerarle. Dichas limitaciones y excepciones suelen estar contempladas en las legislaciones nacionales sobre derechos de autor, y suelen incluir el uso de la obra con fines de cita, la extracción de textos y datos con fines de investigación, el uso por parte de personas con dificultades para acceder al texto impreso, o con otros fines. Estas limitaciones y excepciones, a veces denominadas «uso leal» o «trato justo», pueden diferir según las normativas nacionales. Esta falta de armonización aporta complejidad y supone un obstáculo para la (re)utilización de obras protegidas por derechos de autor. Las revistas y los editores de Diamond OA deben esforzarse por formular políticas claras que eliminen esas incertidumbres.

¿Quién es el titular original de los derechos de autor?

Los distintos regímenes jurídicos tienen normas diferentes sobre quién es considerado el titular original de los derechos de autor. En algunos ordenamientos jurídicos, el titular original de los derechos de autor debe ser siempre una persona física (un autor/los autores), y no puede ser una persona jurídica.

En otros ordenamientos jurídicos, existen disposiciones especiales relacionadas con las «obras por encargo» que pueden aplicarse a obras académicas, por ejemplo, de autores empleados por instituciones académicas. Esto significa que, aunque el autor o autores siempre conservarán sus derechos morales sobre la obra creada, los derechos patrimoniales pueden pertenecer al empleador desde el momento en que se crea la obra. Incluso en estas situaciones, la mayoría de las instituciones académicas suelen dejar (de manera informal o explícita) las decisiones sobre los derechos de autor en manos de los autores, que pueden decidir cómo y dónde publicar sus obras y a quién transferir sus derechos de autor.

El autor puede transferir sus derechos patrimoniales o ceder el derecho de explotación a terceros, ya sea como derecho exclusivo o no exclusivo, o como derecho ilimitado o limitado en cuanto al contenido, el tiempo o el espacio.

Los derechos de autor en las publicaciones académicas

Los editores tradicionales de revistas y libros de acceso cerrado solían exigir la «cesión de derechos de autor» o la licencia para publicar que implicaba el establecimiento exclusivo e ilimitado del derecho de explotación de la obra. Dichas transferencias de derechos de autor sólo eran legalmente válidas si estaban establecidas por un acuerdo explícito (escrito) de derechos de autor.

Si no existe un contrato escrito, pero el autor presenta la obra y acepta su publicación, el editor adquiere únicamente el derecho a publicar, pero no el derecho a disponer ulteriormente de la obra del autor. En tales casos, el autor se reserva el derecho a disponer libremente de su obra (por ejemplo, el derecho a aprobar derivados o la explotación comercial) y el autor tiene derecho a decidir sobre las condiciones de uso de la obra y sobre las licencias. Por eso es importante que exista un acuerdo entre el autor y el editor sobre la concesión de una licencia abierta (normalmente, una de las licencias Creative Commons) de alguna forma, incluso cuando no exista un contrato de publicación por escrito (también podría funcionar como un formulario de presentación en línea). El editor no puede conceder posteriormente una licencia CC a la obra sin el conocimiento y consentimiento del autor. Aunque en ausencia de un contrato de publicación escrito, los autores «conservan los derechos» para disponer de su trabajo, es preferible que no se trate de una práctica tácita, sino que el editor o la revista deje clara y haga pública su postura al respecto (en forma de una política de derechos de autor independiente o como parte de una política de acceso abierto).

Es una buena práctica que todos los posibles autores tengan la oportunidad de conocer la política de derechos de autor de cada revista que estén considerando para enviar trabajos.

Buenas prácticas para formular políticas de derechos de autor

Todas las revistas deben definir sus políticas de derechos de autor y hacer una declaración explícita sobre la cuestión principal, es decir, si los autores conservan los derechos de autor o el editor exige la transferencia de los derechos de autor (o una licencia exclusiva para publicar). En el caso de las revistas Diamond OA, siempre es una buena práctica no solicitar la transferencia de los derechos de autor.

Además, las revistas deben dejar clara su postura sobre las licencias abiertas (como se describe en las Directrices sobre licencias abiertas).

Si una editorial publica varias revistas, es preferible, aunque no necesario, que las políticas de derechos de autor estén alineadas en todas las revistas.

Hay varios lugares en los que debe expresarse la información sobre los derechos de autor:

1. En las instrucciones a los autores.
2. En páginas o secciones separadas de una revista / editorial dedicadas a los derechos de autor y/o al acceso abierto.
3. En los contratos/acuerdos de publicación si existen (independientemente de cómo se llamen: declaraciones de publicación, permisos de publicación, licencias para publicar, acuerdos de derechos de autor...)
4. Registrando las políticas en la base de datos [Sherpa Romeo](#).
5. Al registrar las políticas en el [Directory of Open Access Journals](#).
6. En el texto completo de las obras/ponencias (indicando quién es el titular de los derechos de autor)
7. In the metadata description of the work (indicating who is the copyright holder), although this often depends on the capabilities of the platform.

Importante:

- Todos los lugares antes mencionados deben expresar los puntos de vista armonizados de la revista.
- Si la revista está disponible en varias plataformas, la información debe estar alineada en todas las plataformas.
- Las revistas Diamond OA deben aceptar que los autores conservan derechos ilimitados para explotar su trabajo y decidir las condiciones de uso de su trabajo y que, sin duda, tienen el derecho de reutilizar su propio trabajo.
- Si una revista utiliza alguna otra [licencia CC](#) además de la CC BY, es muy importante indicar quién es el titular de los derechos de autor, de modo que quienes deseen solicitar un permiso para un uso comercial o para adaptaciones y usos derivados sepan con quién ponerse en contacto. Afirmar que los titulares de los derechos de

autor son tanto la editorial o la revista como los autores es poco claro y no resulta útil en estas situaciones.

¿Opciones alternativas?

El Estándar en Acceso Abierto Diamante (DOAS) recomienda encarecidamente la retención de los derechos de los autores, pero también hay otras opciones posibles.

Las revistas de acceso abierto pueden reclamar el derecho exclusivo a explotar la obra o el derecho a explotarla para algunos fines y de alguna manera (por ejemplo, el derecho a decidir sobre los usos comerciales o el derecho a las adaptaciones)

El DOAJ no considera que esta sea una práctica recomendada, pero también acepta este tipo de revistas.

En caso de que el editor haya adquirido el derecho exclusivo de usar la obra, puede decidir de forma independiente las licencias y asignarlas a las obras publicadas. Sin embargo, en combinación con las licencias gratuitas (CC BY), esta práctica no tiene mucho sentido. En combinación con una licencia CC BY-NC/ND/NC-ND, más restrictiva, esto significa que la revista decide y aprueba el uso comercial y las adaptaciones, e incluso los propios autores tienen que pedir permiso a la editorial.

Derechos de reutilización de obras protegidas por derechos de autor (derechos de autor de terceros)

Si en la publicación se utilizan obras de otras personas (o sus partes), es necesario obtener un permiso para su uso. La responsabilidad de obtener el permiso recae en el autor, pero la revista o el servicio de publicación deben:

1. Advierta al respecto en las instrucciones a los autores (indique qué tipo de permiso se debe obtener: generalmente no exclusivo, pero ilimitado)
2. Pida una garantía en la declaración del autor de que se han obtenido los permisos.
3. Compruebe si todas las fuentes se citan correctamente en el artículo.
4. Si es necesario, indique las condiciones de uso (la licencia de la obra de terceros) por separado para los elementos individuales de la obra.

Consejos

- Cree políticas claras, concisas y precisas para que los autores no se sientan inseguros acerca de sus derechos.
- Si los autores conservan los derechos de autor y el editor solo adquiere el derecho a publicar, el autor se reserva el derecho de disponer libremente de su obra (por ejemplo, el derecho a aprobar los derivados o la explotación comercial) y el autor tiene derecho a decidir las condiciones de uso de la obra y las licencias. Por eso es

importante que exista un acuerdo entre el autor y el editor sobre la concesión de una licencia abierta.

- Para las revistas Diamond OA, siempre es una buena práctica no solicitar la transferencia de los derechos de autor.
- La información sobre los derechos de autor debe indicarse en varios lugares y toda la información proporcionada debe alinearse y actualizarse periódicamente.
- Las revistas deben guiar a los autores en la obtención de permisos para la reutilización de materiales protegidos por derechos de autor de terceros.
- Las revistas y los proveedores de publicaciones deben garantizar que la información sobre derechos de autor (incluidas las licencias abiertas) se proporcione en forma legible para humanos y máquinas (a través de metadatos).

Referencias

- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>
- Creative Commons <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
- Directory of Open Access Journals (DOAJ). *Licensing & copyright*.
<https://doaj.org/apply/copyright-and-licensing/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>
- Sherpa Romeo <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>
- WIPO World Intellectual Property Organisation. *Copyright*.
<https://www.wipo.int/copyright/en/index.html>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., Treadway, J. (2023). *Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>

Para saber más

- Hudson, E., & Aplin, T. (2023). *Managing third-party copyright for research publications: A good practice guide for researchers publishing open access monographs and book chapters*. UK Research and Innovation, Clare Painter Associates. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/10/UKRI-121023-ManagingThirdPartyCopyrightForResearchPublications.pdf>
- OA Journals Toolkit. *Copyright and licensing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/policies/copyright-and-licensing>
- SPARC. *An Introduction to Copyright Resources for Authors*.
<https://sparcopen.org/our-work/author-rights/introduction-to-copyright-resources/>

Todas estas directrices son CC-BY

5) Uso de licencias abiertas en la publicación de acceso abierto

Autor(es)
Claire Redhead, Iva Melinščak Zlodi
Contribuidor(es)
Ignasi Labastida i Juan
Revisor(es)
Elio Pelin, Toby Steiner, Laura Rincón
Introducción
<p>Estas directrices proporcionan soporte para los IPSP en las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicar contenido bajo una licencia abierta (preferiblemente CC-BY) para garantizar una mayor reutilización sin restricciones. • Proporcionar información clara a cualquier usuario del contenido publicado sobre las condiciones de reutilización, en forma legible por humanos y máquinas, a nivel de artículo/capítulo y publicación. • Proporcionar información clara sobre la política de la IPSP en relación con los derechos de autor, los derechos de autor y las licencias. • Informes precisos y actualización periódica de la información en los registros pertinentes (como DOAJ o Sherpa Romeo) por parte de los editores de revistas.
Cuerpo
<p>El marco de la Ciencia Abierta hace hincapié en dos elementos importantes de la publicación en acceso abierto (OA) relacionados con los derechos de autor y las condiciones de uso. El primero es que los autores (o sus instituciones) deben conservar los derechos sobre sus trabajos académicos. La segunda es que todos los trabajos académicos deben estar disponibles de forma abierta directamente en el momento de su publicación y ser reutilizables con arreglo a las condiciones de una licencia abierta, de modo que el contenido sea verdaderamente abierto y el conocimiento esté disponible tanto para su uso como para su reutilización (Labastida i Juan et al., 2023).</p> <p>Regulación del uso del contenido publicado</p> <p>El uso de todas las obras publicadas, a menos que se especifique lo contrario, está completamente definido por las normas legales sobre derechos de autor del país respectivo. La normativa legal sobre los derechos de autor está hoy en día ampliamente armonizada en todo el mundo y, si bien las leyes de derechos de autor generalmente permiten que el público utilice obras protegidas por derechos de autor para algunos fines sin solicitar permiso, estas</p>

limitaciones a los derechos de autor no otorgan al público el derecho a la plena reutilización de una obra. Por lo tanto, la publicación con el régimen predeterminado de todos los derechos reservados no permite la plena reutilización de una obra para aprovechar todas las ventajas del acceso abierto.

Si las revistas de acceso abierto desean que su contenido esté realmente abierto para diferentes tipos de uso y reutilización, por parte de todos los usuarios, y sin la necesidad de solicitar permisos, pueden hacerlo otorgando dichos permisos por adelantado, de forma clara y pública. La mejor manera de conceder estos permisos liberales por adelantado es mediante el uso de licencias abiertas estandarizadas y legibles por máquina. En el mundo de la publicación científica, se pueden adoptar varios tipos de licencias abiertas, pero el conjunto de licencias Creative Commons es actualmente el más utilizado tanto en la política como en la práctica, y se ha convertido en el estándar de facto para este propósito (Creative Commons, 2019). Para el usuario, las licencias proporcionan una respuesta clara a la pregunta «¿Qué puedo hacer con esta obra?» concediendo derechos bajo ciertas condiciones. Los derechos y condiciones se describen mediante los siguientes elementos:

- La obra se puede utilizar libremente siempre que se atribuya al autor, al titular de los derechos de autor y a cualquier parte a la que se afirme que está reconocida (BY: atribución)
- La obra se puede utilizar exclusivamente para fines no comerciales (NC - no comercial)
- La obra se puede utilizar libremente, pero no se permite la creación y difusión de obras derivadas (ND - no derivadas)
- La obra se puede utilizar libremente, pero cualquier obra derivada debe estar licenciada bajo la misma licencia o una licencia equivalente (SA: compartir por igual)

Estas condiciones se pueden combinar y sus combinaciones dan lugar a seis licencias diferentes: CC BY (la más liberal), CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND y CC BY-NC-ND (la más restrictiva)

La definición de acceso abierto establecida en la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (BOAI, 2002) y en la Declaración de Berlín (MPG, 2003) consiste en garantizar la plena reutilización de los trabajos académicos publicados, con sujeción a la debida atribución de autoría. Esta definición implica que la CC BY es la licencia preferida para los trabajos académicos. Para las revistas de acceso abierto (y para los autores de su contenido), una licencia CC BY ofrece beneficios y ventajas evidentes. Permite la plena reutilización y aplicación sin barreras en diferentes contextos: investigación, innovación, educación, cultura y negocios. Mejora el impacto de los trabajos publicados, tanto académicos como sociales. Al mismo tiempo, brinda protección legal a los autores y titulares de derechos, ya que siempre se aplica la condición de atribución. En el ámbito de la publicación en revistas, la atribución significa que los autores originales y la publicación original siempre deben citarse y vincularse, idealmente mediante el uso de identificadores persistentes. En el caso de la

publicación de libros, la cuestión de seleccionar una licencia es más compleja; consulte la sección «Consideraciones sobre las licencias en materia de disciplina y formato» para obtener una diferenciación más detallada.

Las licencias abiertas en la práctica

Si bien CC BY es claramente la licencia recomendada para las revistas de acceso abierto, la elección definitiva de la licencia para cada revista debe ser el resultado de una consideración cuidadosa, y todas las partes interesadas (editores, propietarios, editores, autores y revisores) deben ser plenamente conscientes de las implicaciones de la licencia elegida.

Es posible decidir que solo se utilizará una licencia para todo el contenido de la revista (o incluso para todas las revistas de una editorial), pero en algunos casos, las revistas pueden optar por la adopción de varias licencias y dejar la decisión sobre una licencia a los autores de cada artículo.

Hay varios factores que pueden influir en la decisión de la revista sobre una licencia específica o recomendada:

- Las tradiciones y la cultura en una disciplina científica específica (por ejemplo, algunos campos de las humanidades se muestran reacios a implementar licencias que permitan obras derivadas, ya que prefieren controlar los derechos de las traducciones, por ejemplo)
- Requisitos para financiar la investigación (por ejemplo, algunos financiadores europeos e internacionales exigen CC BY para los beneficiarios)
- Requisitos de algunas bases de datos (por ejemplo, el DOAJ solicita que la revista utilice cualquiera de las licencias CC, mientras que debe permitir el uso de una licencia Creative Commons que permita la creación de productos derivados para obtener el sello DOAJ)

Una revista puede imponer diferentes tipos de licencias para diferentes versiones de un manuscrito (versión previa, posterior a la impresión o final). Sin embargo, esto no se recomienda para las revistas Diamond OA. Lo ideal es que las revistas de acceso abierto dejen que sean los autores quienes decidan bajo qué licencia distribuirán las versiones preimpresas o las versiones manuscritas aceptadas por los autores.

Cuando una revista decide la licencia que se utilizará, debe asegurarse de que la licencia esté realmente asignada al contenido publicado y de que el contenido se distribuya según los términos de esa licencia.

Según quién sea el titular de los derechos de autor (o quién tenga el derecho exclusivo de publicar la obra), la asignación de licencias tiene 2 vías:

- A - Si el autor ha conservado los derechos (que es la práctica recomendada para las

revistas de acceso abierto), el autor debe elegir o aprobar la licencia (mediante contrato, declaración o durante la solicitud en línea)

- B - Si el editor es el titular de los derechos exclusivos, puede determinar la licencia de forma independiente.

Para cualquiera de las dos opciones, la decisión de una revista en un momento dado de usar una licencia determinada no significa automáticamente que esta licencia se aplique a todas las obras de la revista antes de esa decisión. Una revista que permita a los autores conservar sus derechos (situación A) tendría que obtener los permisos de los autores (titulares de los derechos) para aplicar licencias a contenido antiguo, mientras que una revista que sea titular de derechos exclusivos (situación B) podría decidir por sí misma aplicar licencias abiertas al contenido de los archivos anteriores.

Buenas prácticas que destacan las políticas de concesión de licencias y las propias licencias

Es muy importante que las condiciones de uso expresadas a través de las licencias abiertas se comuniquen y expongan de manera muy clara, en diferentes lugares, en diferentes niveles de granularidad y de diferentes maneras.

- Deben indicarse las políticas de uso de licencias:
 - En las instrucciones a los autores.
 - En páginas/secciones separadas dedicadas a los derechos de autor y/o al acceso abierto.
 - En los contratos o acuerdos de publicación, si existen.
 - Al registrar las políticas en la base de datos de Sherpa Romeo.
 - Al registrar las políticas de la revista en el DOAJ.
 - En las páginas de la revista de la plataforma elegida por el servicio editorial o en el sitio web de un editor de libros.
- Se muestran las licencias en sí mismas:
 - En los propios artículos/capítulos, en todos los formatos del texto completo (por ejemplo, PDF y HTML), legible por máquina (como una URL que enlaza a la escritura de la licencia, la versión legible por humanos del texto legal) y legible por humanos.
 - En la descripción de los metadatos de las obras.
 - Deben mostrarse mediante iconos, hipervínculos a la escritura de la licencia o al texto legal completo de la licencia y al breve texto descriptivo del artículo.

Consejos

- Todos los lugares donde se describen las políticas de derechos de autor y licencias de la revista deben expresar los puntos de vista armonizados de la revista o el editor.
- Si las revistas están disponibles en varias plataformas, la información debe ser

coherente en todas las plataformas.

- Los términos de la licencia y la política de derechos de autor deben usarse con consentimiento y no contradecirse entre sí. Si una revista revisa su política de derechos de autor, debe tener cuidado de que siga ajustándose a las condiciones de licencia de los artículos individuales.
- Además de mostrar la licencia, también es necesario que se indique claramente quién es el titular de los derechos (en el caso de licencias más restrictivas, quienes deseen solicitar un permiso para uso comercial o derivados deben poder identificar con quién deben ponerse en contacto)

Consideraciones específicas de disciplina y formato sobre las licencias

En algunos campos académicos, el uso del llamado «derecho de autor de terceros» (materiales de los que otras personas o instituciones son autores, propietarios y titulares de derechos) es más común que en otros, como, por ejemplo, en la historia del arte. Cuando sea el caso, las revistas deberían asesorar detalladamente a los autores sobre cómo obtener el permiso para utilizar dichos materiales a fin de que puedan insertarlos en sus propias obras y distribuirlos bajo la licencia abierta. Cuando no sea posible, dichos materiales de terceros deben estar claramente etiquetados para indicar que no se distribuyen con la misma licencia que el resto de la obra. En algunos casos, incluso se puede exigir que dichos materiales se omitan en las ediciones de OA (Hudson y Aplin, 2023)

Si bien en general se acepta que CC BY es la mejor opción para las revistas académicas, aún no existe un acuerdo de este tipo con respecto a los libros académicos que sea particularmente relevante para las disciplinas en las que los textos extensos son el modelo editorial dominante. Hay diferentes consideraciones sobre las licencias preferidas para libros (Collins et al., 2013; Adema et al., 2021), y algunas experiencias negativas con las licencias más liberales.

Referencias

- Adema, J., Moore, S., & Steiner, T. (2021). *Promoting and Nurturing Interactions with Open Access Books: Strategies for Publishers and Authors*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572413>
- Budapest Open Access Initiative. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>
- Collins, H., Milloy, C., Stone, G., Baker, J., Eve, M., & Priego, E. (2013). *Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph*. OpenUK, JISC Collections. <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/11863/>
- Creative Commons <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
- Hudson, E., & Aplin, T. (2023). *Managing third-party copyright for research publications: A good practice guide for researchers publishing open access monographs and book chapters*. UK Research and Innovation, Clare Painter

Associates. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/10/UKRI-121023-ManagingThirdPartyCopyrightForResearchPublications.pdf>

- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., Treadway, J. (2023). *Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>
- Max Planck Society. (2003). *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

Para saber más

- Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinščak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., Armengou, C. et al. (2024). *DOAS: the diamond open access standard*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>
- Creative Commons. *Considerations for licensors and licensees*. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations_for_licensors_and_licensees
- Eve, M. P. (2021). *OA books being reprinted under CC BY license*. <https://eve.gd/2021/03/02/oa-books-being-reprinted-under-cc-by-license/>
- Eve, M. P. (2021). *An update on the reprint of my book*. <https://eve.gd/2021/04/28/an-update-on-the-reprint-of-my-book/>
- Open Access Scientific Publishing Association (OASPA). *Checklist for open access publishers on implementing the UNESCO recommendation on open science*. <https://www.oaspa.org/wp-content/uploads/2024/01/383327eng-1.pdf>
- The OAPEN Open Access Books Toolkit. *Choosing a Creative Commons licence*. <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/3284351-book-contract-and-license/article/4012101-choosing-a-license>
- Redhead, C. (2012) *Why CC-BY?*. <https://www.oaspa.org/news/why-cc-by>
- Open Access Scientific Publishing Association (OASPA). *FAQs*. <https://www.oaspa.org/about/faqs>

Todas estas directrices son CC-BY

6) Política de intercambio de datos de investigación

Autor(es)
Iryna Kuchma
Contribuidor(es)
Irena Vipavc Brvar, Milica Ševkušić, Toby Steiner
Revisore(s)
Xenia van Edig, Laura Rincón
Introducción
<p>Estas directrices ayudan a los editores y proveedores de servicios de Diamond OA a implementar una política de intercambio de datos de investigación, reconociendo el papel esencial de la disponibilidad de los datos de investigación subyacentes del artículo para respaldar las conclusiones y la reproducibilidad.</p> <p>Es una buena práctica poner los datos a disposición de los editores y revisores durante el proceso de revisión del manuscrito y, si es posible, ponerlos a disposición de todos antes del momento de la publicación bajo los principios FAIR a través de repositorios, proporcionando identificadores persistentes (PID) y vinculando desde la publicación a los datos de la investigación y desde los datos de la investigación a la publicación.</p>
Cuerpo
<p>Haga uso de nuestro modelo de redacción que figura a continuación para desarrollar su política de intercambio de datos de investigación:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><i>[Una revista/editorial] alienta o exige a los autores [seleccione su opción preferida] que compartan los datos de investigación que sean necesarios para confirmar los resultados publicados en el manuscrito y/o mejorar el manuscrito publicado según el principio «lo más abierto posible, tan cerrado como sea necesario». Alentamos a los autores a compartir las aplicaciones de software de apoyo, imágenes de alta resolución, conjuntos de datos de fondo, clips de sonido o vídeo, apéndices extensos, tablas de datos y otros elementos relevantes que no puedan incluirse en el artículo.</i></p> <p>Los autores pueden depositar los datos relevantes en un repositorio que cumpla con los requisitos de FAIR: institucional, disciplinario o de uso general (por ejemplo, Zenodo). Puede encontrar ayuda para encontrar un repositorio que cumpla con FAIR aquí: https://repositoryfinder.datacite.org/ y https://www.re3data.org/. Los autores también</p> </div>

deben proporcionar a través del repositorio toda la información necesaria para replicar, validar y/o reutilizar los resultados o su estudio y análisis de los datos de la investigación. Esto incluye detalles de cualquier software, instrumento y otras herramientas utilizadas para procesar los resultados. Siempre que sea posible, también se deben proporcionar las herramientas e instrumentos en sí mismos. Se asignará un DOI a cada archivo de datos de investigación, lo que permitirá citar los datos de la investigación de la misma manera que las publicaciones. Los autores afirman que en el proceso de recopilación, procesamiento e intercambio de datos se han respetado las normas de protección de datos, las normas éticas, los derechos de autor de terceros y otros derechos.

Excepciones: Reconocemos que es posible que el intercambio abierto de datos no siempre sea factible. Las excepciones al acceso abierto a los datos de investigación subyacentes a las publicaciones incluyen las siguientes: la obligación de proteger los resultados, las obligaciones de confidencialidad, las obligaciones de seguridad, la obligación de proteger los datos personales y otras restricciones legítimas. Cuando no se brinde acceso abierto a los datos necesarios para validar las conclusiones de una publicación que presenta resultados originales, los autores deben poner a disposición los metadatos que explican la investigación y las reglas de acceso a los datos.

Si el acceso a los datos está restringido por razones éticas o de seguridad, el manuscrito debe incluir:

- una descripción de las restricciones de los datos;
- qué dijo, si acaso, la Junta de Revisión Institucional (IRB) correspondiente o equivalente sobre el intercambio de datos; y
- toda la información necesaria para que un lector o revisor solicite el acceso a los datos y las condiciones en las que se concederá el acceso.

En los casos en que los datos no puedan estar disponibles, el manuscrito debe incluir:

- una explicación del problema de protección de datos;
- cualquier dato intermediario que pueda ser anonimizado sin comprometer el anonimato;
- qué dijo, si acaso, el IRB correspondiente o su equivalente sobre el intercambio de datos; y
- cuando proceda, toda la información necesaria para que un lector o revisor por pares solicite el acceso a los datos y las condiciones en las que se concederá el acceso.

Consejos

- Debe prestarse especial atención a las cuestiones de protección de datos, específicamente en relación con el GDPR y/o otras políticas de protección de datos nacionales o regionales (consulte más información en la sección GDPR y datos personales). Cuando los datos humanos no puedan des-identificarse de manera

efectiva, los datos no deben compartirse para proteger la privacidad de los participantes, a menos que los individuos hayan dado su consentimiento explícito por escrito para que sus datos identificables puedan ponerse a disposición del público.

- Los datos de la investigación deben estar vinculados a una declaración de accesibilidad de los datos dentro del artículo enviado, que se hará pública una vez publicado. Debe añadirse una «declaración de accesibilidad de los datos» a la presentación, antes de la lista de referencias, en la que se proporcionen los detalles de la accesibilidad de los datos, incluido el enlace DOI a los mismos. Si los datos están restringidos de alguna manera o no están disponibles en la publicación de la revista, se debe proporcionar una declaración del autor que explique por qué.
- Los datos de investigación abiertos deben depositarse bajo una licencia abierta que permita un acceso sin restricciones (por ejemplo, CC0, CC-BY). Las licencias más restrictivas sólo deben usarse si hay una razón válida para hacerlo (por ejemplo, legal)
- Se debe pedir a los autores que:
 - Comprueben si el repositorio donde se depositan los datos de la investigación tiene un modelo de sostenibilidad. La revista puede indicar los repositorios preferidos.
 - Proporcionen una versión de los datos depositados en un formato abierto y no propietario.
 - Describan los datos depositados de manera que un tercero pueda entenderlos (por ejemplo, encabezados de columna razonables, descripciones en un archivo de texto léame).
 - Al citar o hacer afirmaciones basadas en datos, proporcionen la referencia a los datos de la misma manera en que se citan las publicaciones. Recomendamos el formato propuesto por los principios de citación de datos de [FORCE11 Data Citation Principles](#).

Consideraciones específicas de la disciplina

La investigación con sujetos humanos, material humano o datos humanos debe haberse realizado de acuerdo con la [Declaración de Helsinki](#). Cuando proceda, los estudios deben haber sido aprobados por un comité ético apropiado. La identidad del sujeto de investigación se debe anonimizar siempre que sea posible. En el caso de una investigación en la que participen seres humanos, se debe obtener el consentimiento informado (u otro fundamento legal, por ejemplo, [el artículo 6 del RGPD](#)) de los participantes (o de su tutor legal) para participar en el estudio.

Referencias

- Datacite. Repository Finder. <https://commons.datacite.org/repositories>
- FORCE 11. *Joint Declaration of Data Citation Principles*. <https://force11.org/info/joint-declaration-of-data-citation-principles-final/>
- FORCE 11. *The FAIR data principles*. <https://force11.org/info/the-fair-data-principles/>

- European Commission. *General Data protection Regulation. Article 6 'Lawfulness of processing'*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- Re3Data <https://www.re3data.org/>
- World Medical Association. *Declaration of Helsinki*. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects>
- Zenodo <https://zenodo.org/>

Para saber más

- COPE. *Data and Reproducibility*. <https://publicationethics.org/data>
- GLOSSA Journal Policies: <https://www.glossa-journal.org/site/journal-policies>
- Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R., Goudie, S. (2020). 'Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers'. *Data Science Journal* 19 (1): 5. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>
- Open Research Europe. *Policies*. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/policies>
- Open Research Europe. *Open Data, Software and Code Guidelines*. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines>

Todas estas directrices son CC-BY

7) Preimpresiones

Autor(es)

Iryna Kuchma

Contribuidor(es)**Revisor(es)**

Elio Pellin, Laura Rincón

Introducción

Es una buena práctica aceptar el envío de preimpresiones sin revisar y revisadas por pares que ya estén disponibles en servidores de preimpresión o en repositorios abiertos e incluirlo en su política. Los autores también deben poder difundir sus versiones preimpresas en cualquier momento antes y después de la aceptación y publicación del artículo.

Cuerpo

Los preprints son manuscritos científicos que se comparten públicamente antes de la revisión por pares y la publicación en revistas a través de plataformas de preimpresión. Un número cada vez mayor de revistas aceptan compartir los preimpresos antes de su publicación. El intercambio temprano y abierto es parte de las prácticas de investigación transparentes y una de las medidas para aumentar la reproducibilidad de los resultados de la investigación.

Ejemplos de servidores o repositorios de preimpresión: [Zenodo](#): multidisciplinario; [arXiv](#): física, matemáticas, informática, biología cuantitativa, finanzas cuantitativas, estadística, ingeniería eléctrica y ciencias de sistemas y economía; [bioRxiv](#): ciencias de la vida; [medRxiv](#): medicina y ciencias de la salud; [socarXiv](#): ciencias sociales y humanidades; [psyArxiv](#): ciencias del comportamiento; [lawarXiv](#): derecho; [MediaRxiv](#): estudios de medios y comunicación; [Knowledge Commons](#) (anteriormente Humanities Commons). Utilice el [Directorio de Repositorios de Preimpresión](#) de acceso abierto para obtener más información (navegue por disciplinas)

Consejos

- Las revistas y editores de Diamond OA deben incluir una nota en sus cláusulas de «Responsabilidades/directrices del autor» en las que se indique que la publicación de preimpresiones en servidores o repositorios de preimpresión no se considera publicación previa. Los autores deben poder enviar artículos acompañados de las reseñas proporcionadas por una plataforma de revisión por pares previa a la impresión, como [PCI](#).
- Se debe pedir a los autores que revelen los detalles de la publicación previa a la impresión al enviar el manuscrito. Esto debe incluir un enlace a la ubicación de la preimpresión.
- Tenga en cuenta que la revisión doble ciego completa no es una opción para una revista cuando se permiten las preimpresiones, porque es imposible garantizar el anonimato de los autores.
- Si la presentación se publica, se espera que los autores actualicen la información asociada a la versión preimpresa en el servidor/repositorio de preimpresión para mostrar que se ha publicado una versión final en la revista, incluido el DOI que enlaza directamente con la publicación.
- Los autores deben poder difundir sus versiones preimpresas en cualquier momento antes y después de la aceptación y publicación del artículo.

Referencias

- Arxiv <https://arxiv.org/>
- BioRxiv <https://www.biorxiv.org/>

- Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). <https://www.ccsd.cnrs.fr/en/>
- Confederation of Open Access Repositories (COAR). <https://www.coar-repositories.org/>
- Directory of Open Access Preprint Repositories. <https://doapr.coar-repositories.org/>
- Knowledge Commons <https://hcommons.org/core/>
- LawArxiv <https://osf.io/preprints/lawarxiv>
- medRxiv <https://www.medrxiv.org/>
- Peer Community In (PCI) <https://peercommunityin.org>.
- PsyRxiv <https://osf.io/preprints/psyarxiv>
- SocArxiv <https://osf.io/preprints/socarxiv>
- Zenodo <https://zenodo.org/>

Para saber más

- European Commission. *Horizon Europe Programme Guide*, Version 4.0, 15 October 2023 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
- Preprint resource center: *FAQs, policies, and materials*. <https://asapbio.org/preprint-info>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Todas estas directrices son CC-BY

8) Política de autoarchivo

Autor(es)

Iryna Kuchma

Contribuidor(es)

Iva Melinščak Zlodi

Revisor(es)

Laura Rincón

Introducción

Su política de autoarchivo debe permitir la difusión de la versión preimpresa del artículo en cualquier momento, el manuscrito aceptado por el autor (AAM) después de la aceptación y/o la versión registrada (VoR) después de la publicación en un repositorio que elijan los autores.

Cuerpo

El autoarchivo se refiere al acto de los autores que depositan una copia gratuita de un documento electrónico en un repositorio/archivo para proporcionar acceso abierto al mismo. El término a menudo se refiere al autoarchivo de artículos de revistas y documentos de conferencias revisados por pares, así como de tesis y disertaciones, capítulos de libros y otros resultados de investigación en el repositorio institucional del autor o en un repositorio disciplinario o de uso general (por ejemplo, [Zenodo](#)) con el fin de maximizar la disponibilidad, la visibilidad, el uso y el impacto de las citas ([autoarchivo, kit de herramientas de libros de acceso abierto OAPEN](#)). Los repositorios son plataformas digitales que contienen los resultados de la investigación y proporcionan acceso gratuito, inmediato y permanente a los resultados de la investigación para que cualquiera pueda usarlos, descargarlos y compartirlos ([Repositorio \(repositorio de acceso abierto\), OAPEN Herramientas de Acceso Abierto para Libros](#)).

Las revistas y editores de Diamond OA deberían fomentar, en lugar de impedir, la libre circulación del conocimiento y aceptar la presentación de preprints que ya estén disponibles. Deberían permitir el depósito de cualquier versión de la obra publicada en repositorios abiertos que elijan los autores, antes o después de la publicación. Si la revista o el editor utilizan una licencia CC BY o si tienen una política que permite a los autores conservar los derechos de publicación, el derecho a depositar y compartir ya está otorgado a los autores.

Las revistas y editores de Diamond OA pueden reutilizar el siguiente modelo de redacción para desarrollar su política de autoarchivo:

Los autores pueden depositar preprints (versiones antes de la revisión por pares) en cualquier momento, manuscritos aceptados por el autor (AAM) después de la aceptación y/o versiones del registro (VOR) después de su publicación en un repositorio que elijan los autores (por ejemplo, un repositorio institucional, disciplinario y de uso general, etc.).

Se debe proporcionar información bibliográfica completa (autores, título del artículo, título de la revista, volumen, número, páginas) sobre la publicación original y se deben establecer enlaces al DOI del artículo y a la licencia.

Consejos

- Las revistas y editores de Diamond OA podían permitir a los autores decidir la licencia utilizada al depositar su contenido o recomendar la licencia que prefieran.
- Se debe recomendar o exigir a los autores que depositen todo el material complementario (por ejemplo, datos de investigación) y proporcionar enlaces entre esos depósitos.

- Se debe recordar a los autores que actualicen los registros de las versiones depositadas anteriormente con enlaces a las versiones más recientes.
- Se debe informar a los autores de que compartir a través de las redes académicas y las redes sociales no equivale a los beneficios de los repositorios. Los repositorios suelen ser organizaciones sin fines de lucro, abiertos e interoperables y garantizan la conservación y el acceso a largo plazo. Puedes ver más detalles aquí: [Un sitio de redes sociales no es un repositorio de acceso abierto.](#)

Referencias

- OAPEN Open Access Books Toolkit. *Self- archiving* <https://oabooks-toolkit.org/glossary/article/3681612-self-archiving>
- OAPEN Open Access Books Toolkit. *Repository* <https://oabooks-toolkit.org/glossary/article/1519672-repository-open-access-repository>
- University Of California, Office of Scholarly Communication. *A social networking site is not an open access repository* <https://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/>

Para saber más

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>, el de Fuentes de ingresos que ha redactado Johan

Todas estas directrices son CC-BY

9) Manejar los resultados negativos de la investigación

Autor(es)

Johan Rooryck

Contribuidor(es)

Revisor(es)

Elio Pellin, Laura Rincón

Introducción

Los editores deben informar a los equipos editoriales de sus revistas sobre este sesgo y sobre su política a nivel editorial con respecto a la publicación de datos y resultados

científicos negativos o inesperados.

Cuerpo

Las directrices del Estándar en Acceso Abierto Diamante (DOAS) recomiendan que los editores institucionales (IP) reconozcan, como cuestión de política editorial, que la publicación de datos y resultados científicos negativos o inesperados que no confirman las hipótesis iniciales y los diseños experimentales de los autores contribuye al avance de la ciencia y la erudición.

Por lo general, las revistas y los editores tienden a privilegiar los resultados positivos y originales, lo que lleva a la «crisis de reproducibilidad»: muchos estudios, si no la mayoría, no se pueden reproducir. Por ello, es importante que los editores y las revistas corrijan este sesgo hacia la obtención de resultados positivos y presten especial atención a los estudios de replicación donde se demuestre que un resultado determinado no se puede reproducir, lo que demuestra que la hipótesis inicial es falsa.

Los editores deben informar a los equipos editoriales de sus revistas sobre este sesgo y sobre su política a nivel editorial con respecto a la publicación de datos y resultados científicos negativos o inesperados.

Consideraciones específicas de la disciplina

Una política de publicación que fomente la publicación de resultados negativos es principalmente relevante para aquellas disciplinas que se ocupan de probar hipótesis sobre la base de datos. Muchas disciplinas de las humanidades se dedican a la investigación y la erudición que no suelen adoptar este proceso de investigación, desde la filosofía hasta la literatura comparada y las ediciones críticas. Al mismo tiempo, es importante no excluir con demasiada rapidez a las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades de la publicación de resultados negativos. La investigación histórica en archivos, por ejemplo, también podría conducir a interesantes resultados negativos que los estudiosos de la materia tal vez deseen conocer.

Referencias

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Para saber más

- Bik, Elisabeth M. (2024). 'Publishing negative results is good for science Open Access'. *Access Microbiology*, 6.4, <https://doi.org/10.1099/acmi.0.000792>
- Enago Academy. (2021). *Why should negative results be published?*
- <https://www.enago.com/academy/why-should-negative-results-be-published/>

- Nimpf, Simon & David A. Keays. (2020). 'Why (and how) we should publish negative data'. *EMBO Reports* 21, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6945059/>
- Popper, Karl. 1959. *The logic of scientific discovery*. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Todas estas directrices son CC-BY

10) Disponibilidad de protocolos, métodos y software de investigación

Autor(es)
Iryna Kuchma
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Michelle Barker, Xenia van Edig
Introducción
<p>Es una buena práctica de ciencia abierta incluir requisitos sobre la disponibilidad de protocolos y métodos de investigación en las políticas de las revistas Diamond OA. Las revistas y editores de Diamond OA deben alentar a los autores a compartirlos en repositorios públicos y a utilizar identificadores persistentes para establecer las conexiones pertinentes entre los artículos y otros resultados de la investigación. Esto facilitará la replicación y el desarrollo de los trabajos publicados.</p> <p>Para facilitar la reproducibilidad y la unificación de la investigación, las revistas y editores de Diamond OA deberían considerar la posibilidad de fomentar el uso de software libre/de código abierto. Las revistas y editoriales de Diamond OA deben definir una política sobre la disponibilidad del software de investigación y solicitar a los autores una declaración sobre la disponibilidad del software.</p>
Cuerpo
<p>Un protocolo de investigación es un documento detallado preparado antes de realizar un estudio, a menudo redactado como parte de las solicitudes de ética y financiación, que incluye información relacionada con los antecedentes, la justificación y los objetivos del estudio, así como las hipótesis que reflejan las expectativas de los investigadores y una</p>

«receta» para realizar el estudio, que incluye detalles metodológicos y planes de análisis claros ([FORRT: glosario del marco para la formación en investigación abierta y reproducible](#)). Los protocolos de investigación se comparten públicamente para atraer a nuevos colaboradores o facilitar una colaboración eficiente entre los laboratorios (por ejemplo, <https://www.protocols.io/>). En los campos médico y educativo, los protocolos suelen ser un tipo de artículo independiente adecuado para su publicación en revistas.

Disponibilidad del software, su reconocimiento y citación

«Algunos de los avances científicos más importantes de la última década, como la solución al problema de [predicción de la estructura de las proteínas](#), fueron posibles gracias a la disponibilidad de fuentes de datos ricas y completas y de [potentes herramientas](#) de software para la representación y el análisis de datos, la computación numérica y la modelización». (Ciencia de la Iniciativa Chan Zuckerberg, 2022). Sin embargo, el software no suele citarse formalmente en las publicaciones científicas. En el mejor de los casos, se menciona en la sección de métodos de un artículo o se puede identificar a través de las dependencias del código de investigación depositado por los autores. «El software es una parte fundamental de la investigación moderna y, sin embargo, hay poco apoyo en el ecosistema académico para reconocerlo y citarlo». (Smith y otros, 2016).

La disponibilidad del software es esencial para la reproducibilidad científica: la capacidad de replicar los hallazgos publicados mediante la ejecución de la misma herramienta computacional en los datos generados por el estudio (Brito et al, 2020)). Además, existe una correlación entre el uso de software libre y de código abierto, las citas de software y las retractaciones de artículos. Los errores en el procesamiento de los datos y el cálculo de los resultados, los errores de software o el uso indebido son motivos habituales de autocorrección científica y de retractaciones de artículos. El estudio encontró que «los artículos retractados utilizan menos software libre y de código abierto, lo que dificulta la reproducibilidad de la investigación y el control de calidad. Además, estas diferencias también están presentes en lo que respecta a las citas de software, ya que los artículos retractados siguen con menos frecuencia las pautas de citación de software en relación con el software libre y de código abierto». (Schindler y otros, 2023).

Medidas para garantizar la reproducibilidad de los resultados

Las revistas y editores de Diamond OA pueden mejorar la reproducibilidad de los resultados de la investigación al fomentar el acceso abierto al software de investigación, los flujos de trabajo, los algoritmos, los protocolos, los modelos, los flujos de trabajo, los cuadernos electrónicos y otros, necesarios para la reutilización o validación de las conclusiones del artículo y la validación y reutilización de los datos de investigación. «La reproducibilidad de algunos o todos los resultados es importante, ya que aumenta el rendimiento de la investigación y la innovación (un uso más amplio de los resultados de la investigación); limita

el despilfarro de recursos (menos duplicaciones y menos bases de referencia falsas); aumenta la calidad y la fiabilidad de la investigación (métodos, controles e informes más sólidos) y, como resultado, puede aumentar la confianza de los ciudadanos en la ciencia». ([Guía del programa Horizonte Europa](#))”

Consejos

- Las directrices de las revistas y editores de Diamond OA para los autores deberían pedirles que especifiquen cómo van a garantizar un análisis estadístico sólido que pueda repetirse (poder de la muestra, técnicas experimentales sólidas, software abierto,...) y tomar medidas para validar, demostrar, hacer interoperables, ampliar y, en general, hacer replicables los resultados de sus actividades de I+D. Se debe pedir a los autores que proporcionen información sobre los resultados, herramientas e instrumentos de investigación necesarios para validar las conclusiones de las publicaciones científicas o para validar/reutilizar los datos de la investigación.
- Las revistas y editores de Diamond OA deberían considerar la posibilidad de incluir el siguiente párrafo sobre las normas de presentación de informes en sus políticas de revistas: «[Título de la revista] se compromete a servir a la comunidad investigadora garantizando que todos los artículos incluyan suficiente información para permitir que otros puedan reproducir el trabajo. El manuscrito presentado debe contener suficientes detalles y referencias para permitir a los revisores y, posteriormente, a los lectores verificar las afirmaciones presentadas en él, por ejemplo, proporcionar detalles completos de los métodos utilizados, incluidos los plazos, etc. Los autores deben revisar los estándares disponibles para muchas aplicaciones de investigación de [Equator Network](#) y utilizar aquellos que sean relevantes para las solicitudes de investigación informadas. La presentación deliberada de afirmaciones falsas constituye una violación de las normas éticas».
- Cuando corresponda, se debe pedir a los autores que depositen descripciones paso a paso de sus protocolos en [protocols.io](#) y que incluyan el DOI persistente en la sección de Métodos del manuscrito.
- Cuando proceda, se debe pedir a los autores que suban sus códigos, guiones o modelos científicos de forma abierta en un repositorio de código.
- Las revistas y editores de Diamond OA deben considerar el software como un producto de investigación legítimo y citable. Las citas de software deben exigirse del mismo modo que las citas de otros productos de investigación, como publicaciones y datos: se debe pedir a los autores que las incluyan en la lista de referencias de un artículo de revista.
- [Principales directrices](#) (promoción de la transparencia y la apertura) incluyen ocho estándares modulares: 1) estándares de citación, 2) transparencia de los datos, 3) transparencia de los métodos analíticos (código), 4) transparencia de los materiales de investigación, 5) transparencia del diseño y el análisis, 6) preregistro de estudios, 7) pre registro del plan de análisis y 8) Replicación, cada uno con tres niveles de rigor creciente: divulgación: el artículo debe revelar si los materiales están disponibles o

no; requisito: el artículo debe compartir materiales cuando sea posible; Verificación: un tercero debe verificar que se cumple el estándar. Las revistas y editores de Diamond OA deben seleccionar cuáles de los ocho estándares de transparencia desean implementar para garantizar la transparencia y la reproducibilidad de las investigaciones publicadas y seleccionar un nivel de implementación para cada uno de ellos. Estas características brindan flexibilidad para la adopción en función de las variaciones disciplinarias, pero al mismo tiempo establecen estándares comunitarios. Las políticas de las revistas y las editoriales se pueden evaluar en función del grado en que cumplen con las directrices TOP (factor TOP), que es una métrica que informa de las medidas que una revista o editorial está tomando para implementar prácticas de ciencia abierta.

Referencias

- Brito, J., Li, J., Moore, J., Greene, C., Nogoy, N., Garmire, L., Mangul, S. (2020). 'Recommendations to enhance rigor and reproducibility in biomedical research'. *GigaScience*, Volume 9, Issue 6, g1aa056, <https://doi.org/10.1093/gigascience/g1aa056>
- Chan Zuckerberg Initiative Science. (2022). *New data reveals the hidden impact of open source in science*. <https://medium.com/czi-technology/new-data-reveals-the-hidden-impact-of-open-source-in-science-11cc4a16fea2>
- Equator Network. <https://www.equator-network.org/>
- European Commission. *Horizon Europe Programme Guide* https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
- Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT). *Research Protocol*. <https://forrt.org/glossary/research-protocol/>
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. (2021). 'Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold'. *Nature* 596, 583–589. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>
- Parsons, S., Azevedo, F., Elsherif, M. M., Guay, S., Shahim, O. N., Govaart, G. H., ... & Aczel, B. (2022). 'A Community-Sourced Glossary of Open Scholarship Terms'. *Nature human behaviour*, 6(3), 312–318. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01269-4>
- Protocols. io, <https://www.protocols.io>
- Schindler, D., Yan, E., Spors, S., Krüger, F. (2023). 'Retracted articles use less free and open-source software and cite it worse'. *Quantitative Science Studies*. https://doi.org/10.1162/qss_a_00275
- Smith A.M., Katz D.S., Niemeyer K.E., FORCE11 Software Citation Working Group. (2016). Software citation principles. *PeerJ Computer Science* 2:e86 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86>
- TOP Guidelines <https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines>

Para saber más

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>
- PLOS. *Published peer-reviewed protocols*. <https://plos.org/protocols>
- PLOS. *Open Methods*. <https://plos.org/open-science/open-methods>
- PLOS. *Open Code*. <https://plos.org/open-science/open-code>

Todas estas directrices son CC-BY

11) Información editorial básica que debe mostrarse

Autor(es)

Claire Redhead

Contribuidor(es)

Judith Barnsby

Revisor(es)

Elio Pellin, Laura Rincón, Tobias Steiner

Introducción

Es importante que el sitio web de una editorial en Diamond OA proporcione información clara y bien estructurada para los autores, lectores y cualquier otro usuario, y que los detalles sobre los elementos clave sean fáciles de encontrar y comprender. Los editores en Diamond OA deben asegurarse de analizar en detalle todas las secciones con información relevante y asegurarse de que esta información está completa en su sitio web.

Cuerpo

El sitio web de la editorial en Diamond OA debe informar, de manera clara, de la misión de su publicación, describiendo sus objetivos y alcance, y su público objetivo. Los editores en Diamond OA deben indicar la frecuencia de los números o indicar que la revista se publica de forma continua. Las fechas citadas deben ser las fechas reales en las que la publicación está disponible en línea.

Las editoriales y revistas en Diamond OA deben indicar, de manera explícita, que no cobran tasas obligatorias a los autores. Algunas revistas pueden optar por sugerir una contribución voluntaria (VAC), en la que los autores con financiación institucional para publicar en acceso

abierto tengan la oportunidad de apoyar a la revista. Debe quedar claro que no hay ninguna obligación de hacerlo. Para ver un ejemplo, consulte la política sobre los VAC de la revista [Glossa Psycholinguistics' policy on VACs](#), o la de la [Biblioteca Abierta de Humanidades](#).

El procedimiento debe estar a disposición de los autores, con detalles del proceso de envío, incluidos los idiomas en los que se pueden enviar los manuscritos, los tipos de artículos aceptados y los requisitos de formato, hojas de estilo o plantillas que se utilizarán.

Las editoriales y revistas en Diamond OA deben proporcionar información sobre el procedimiento de evaluación llevado a cabo por la revista, incluido el plazo previsto del proceso completo, quién participa en qué etapa, cómo se toman las decisiones y quién lo hace. Todos los artículos enviados deben someterse a un riguroso proceso de evaluación que respete las mejores prácticas de publicación científica y las prácticas específicas seguidas en la disciplina correspondiente. La evaluación puede realizarse antes o después de la publicación, según el modelo de revisión adoptado por la editorial o la revista en Diamond OA

El sitio web de la editorial y la revista Diamond OA debe incluir una serie de políticas editoriales que sean fáciles de encontrar y que describan con claridad aspectos como la autoría y la contribución, la forma en que se tramitarán las quejas y las posibles apelaciones relacionadas con las denuncias de mala conducta en la investigación, así como cuál es la política en materia de conflictos de intereses. Se recomienda seguir las prácticas estándar del sector, como las que proporciona el [COPE](#) (Comité de Ética en las Publicaciones)

Las editoriales y revistas en Diamond OA también deben incluir políticas en su sitio web, en las que se aborden cuestiones tales como: la minería de textos y datos; si los autores pueden o no hacer que el contenido esté disponible a través de repositorios abiertos y servicios de intercambio; y la política de archivo y presentación del contenido publicado. Las editoriales y revistas en Diamond OA deben describir claramente cómo se mantiene, respalda y protege cualquier infraestructura editorial contra virus y malware, además de proporcionar instrucciones de usuario y toda la documentación necesaria al personal editorial.

Consejos

- La información debe estar escrita con claridad y sin jerga.
- Los detalles de todas las políticas y procedimientos deben estar completamente descritos y ser transparentes.
- La información debe ser fácil de encontrar al incluirla en los menús pertinentes y mediante enlaces cruzados entre las secciones.
- Obtener ayuda externa puede ser útil para revisar un sitio web y para identificar las áreas en las que se podría mejorar la transparencia.

Referencias
<ul style="list-style-type: none">• COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). <i>Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing</i>. https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf• Committee on Publication Ethics. <i>COPE Core Practices</i>. https://publicationethics.org/core-practices
Para saber más
<ul style="list-style-type: none">• Open Access Journals Toolkit. https://www.oajournals-toolkit.org• Directory of Open Access Journals. <i>DOAJ Guide to Applying</i>. https://doaj.org/apply/guide/• Open Access Scholarly Publishing Association. <i>OASPA Membership Criteria</i>. https://www.oaspa.org/apply/membership-criteria/• JASPER Preservation Service. https://doaj.org/preservation/
Todas estas directrices son CC-BY

12) RGPD y datos personales

Autor(es)
Clara Armengou
Contribuidor(es)
Dominic Mitchell
Revisor(es)
Elio Pellin, Laura Rincón, Tobias Steiner
Introducción
Cuerpo
El RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) tiene como objetivo garantizar la transparencia e informar al público (los usuarios, trabajadores, miembros del equipo, etc.) del servicio de publicación Diamond OA sobre cómo su organización usa, almacena y procesa sus datos personales.

Si los editores y proveedores de servicios en Diamond OA manejan información personal dentro de la UE, deben cumplir con el RGPD y contar con un aviso de privacidad que explique cómo lo hacen.

Fácil de leer y entender

Un aviso de privacidad es un requisito clave del RGPD, un documento público que describe cómo se procesan los datos personales en una organización. Los artículos 12, 13 y 14 del RGPD orientan sobre la creación de estos avisos, haciendo hincapié en la claridad y la accesibilidad. Los avisos de privacidad deben ser concisos, transparentes, claros y accesibles. Deben estar en un lenguaje sencillo y entregarse con prontitud de forma gratuita.

Consejos para redactar un aviso de privacidad claro y fácil de entender:

- Evite los calificativos vagos como «puede», «podría», «a veces», «a menudo». En su lugar, utilice «será» y «siempre».
- Escriba en tiempo activo con oraciones bien estructuradas.
- Use un corrector ortográfico y gramatical que le ayude a simplificar, en oraciones cortas y claras.
- Proporcione explicaciones claras y específicas, por ejemplo, en lugar de «Conservaremos sus datos personales», escriba «Conservaremos su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de la institución».

Qué se requiere

La información específica requerida en un aviso de privacidad depende de si los datos se recopilan directamente de las personas o si se reciben indirectamente de un tercero.

Cuando su organización recopila datos directamente, el aviso debe incluir:

- La identidad de la organización, sus datos de contacto, y los de su Delegado de Protección de Datos, si lo hay, o de la persona responsable de supervisar e implementar las directrices del RGPD.
- Finalidad y base legal del procesamiento de datos.
- Intereses legítimos de la organización o de un tercero.
- Destinatarios o categorías de destinatarios.
- Detalles de cualquier transferencia de datos a terceros países.
- Periodo de retención o criterios para determinarlo.
- Detalles de los derechos del interesado.
- Derecho a retirar el consentimiento y
- Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora.
- Si el suministro de datos personales forma parte de un requisito u obligación legal o contractual y las posibles consecuencias de no proporcionar los datos personales
- Sistemas automatizados de toma de decisiones, incluida la elaboración de perfiles.

- Si los datos se obtienen indirectamente, la notificación también debe especificar las categorías de datos obtenidos.

Por ejemplo: Cuando su organización obtiene datos personales de forma indirecta (a través de otra organización o servicio), su aviso de privacidad debe proporcionar la misma información que la anterior, excepto:

- Si el suministro de datos personales forma parte de un requisito u obligación legal o contractual y las posibles consecuencias de no proporcionar los datos personales

Y debe incluir:

- Las categorías de datos personales obtenidos

Por ejemplo: Si los editores y proveedores de servicios de Diamond OA obtienen datos personales de un tercero, deben informar al interesado de lo siguiente:

- en el plazo de un mes a partir de la obtención de los datos,
- en la primera comunicación, o
- antes de compartir los datos con otra organización.

Cómo y dónde informar a las personas

Las organizaciones deben proporcionar avisos de privacidad por escrito y electrónicamente, haciendo que sean accesibles en sus sitios web con el título «Política de privacidad» con un enlace directo desde cada página. Los avisos también deben estar disponibles oralmente, previa solicitud, a través del oficial de protección de datos.

Mejores prácticas

El sitio web de la UE sobre el RGPD ofrece una sección sobre las mejores prácticas para redactar un aviso de privacidad que cumpla con las normas: <https://gdpr.eu/privacy-notice/>, including a template for a privacy policy, que incluye una plantilla para una política de privacidad.

Referencias

- European Commission. *General Data protection Regulation*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- European Commission. *Writing a GDPR-compliant privacy notice* (template included) <https://gdpr.eu/privacy-notice/>

Para saber más

Todas estas directrices son CC-BY

13) Elección de una plataforma

Autor(es)
Milica Ševkušić
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Marc Bria, Xenia van Edig
Introducción
<p>Estas pautas ayudan a los editores y revistas de Diamond OA a entender lo que necesitan y los factores que deben tener en cuenta al elegir una plataforma para sus revistas. Elegir un sistema de gestión de revistas adecuado y disponer de un sistema de alojamiento adecuado ayudarán a las editoriales y revistas de Diamond OA a cumplir con los requisitos del Diamond Open Access Standard (DOAS).</p>
Cuerpo
<p>Según el Estándar de Acceso Abierto Diamante (DOAS), una plataforma de publicación en línea debería permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para que los autores puedan enviar sus manuscritos utilizando un sistema de envío en línea, en lugar de enviarlos por correo electrónico. Los autores deben poder registrar una cuenta, iniciar sesión, completar los formularios requeridos y adjuntar el manuscrito y otros materiales de apoyo. Después de la presentación, deben poder seguir el progreso de su manuscrito y comunicarse con el editor a través del sistema. • Para que los editores y el personal editorial puedan comunicarse con autores, revisores por pares, asistentes editoriales, correctores de estilo, etc., a través del sistema y guardar toda la correspondencia en él. • Para publicar (mostrar públicamente en páginas web) los metadatos y el texto completo de los artículos aceptados para su publicación. <p>Como mínimo, la plataforma debe tener una interfaz clara que pueda ser utilizada por todos, incluidas las personas con discapacidades y discapacidades, y que se pueda ajustar a varios tamaños de pantalla (responsiva). Los metadatos deben estar disponibles en formatos legibles tanto para humanos como para máquinas, y también se recomienda exponer los metadatos legibles por máquina mediante protocolos de intercambio de metadatos estándar y permitir la exportación de metadatos. La plataforma debe cumplir con los estándares de seguridad establecidos por la ley y debe mantenerse, actualizarse, respaldarse periódicamente y protegerse contra las amenazas de seguridad.</p>

Al elegir una plataforma para sus revistas, los editores deben considerar una serie de factores y tomar algunas decisiones.

Elección del software para la plataforma de revistas

Utilice un software de gestión de revistas

Los requisitos mencionados anteriormente pueden resultar difíciles y costosos de cumplir si hay que crear una plataforma de publicación desde cero o cuando se intenta ajustar un sistema de gestión de contenido listo para usar que no admite de forma nativa los flujos de trabajo de publicación académica (por ejemplo, Wordpress, Drupal, Joomla, etc.). La mayoría de las soluciones de software de gestión de revistas, tanto propietarias como de código abierto y gratuito (FOSS), admiten estas funciones de forma inmediata.

Utilice software libre y de código abierto (FOSS)

Se recomienda encarecidamente utilizar una solución de software libre (por ejemplo, [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#), etc.) porque es más rentable y el software se puede personalizar sin tener que pagar ni pedir permiso al productor del software.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de decidir qué software utilizar:

- ¿Qué características necesitas o deseas?
- ¿Está el software debidamente documentado y se actualiza regularmente?
- ¿Qué tan grande y activa es la comunidad que respalda el software?
- Familiarízate con las funcionalidades ofrecidas por cada solución (a través de demostraciones de software, tutoriales en video y documentación, sitios web de revistas que ya usan un software en particular).
- ¿Está soportada la integración con otras infraestructuras técnicas como proveedores de identificadores persistentes (por ejemplo, Crossref o DataCite, ORCID, Research Organization Registry) o servicios de preservación a largo plazo?
- ¿Sería posible migrar la revista a un software diferente si fuera necesario (por ejemplo, de OJS a Janeway)?

Elegir una opción de alojamiento

Creación de una plataforma de revistas independientes

En este escenario, el software se descarga del sitio web del proveedor de software y se instala en un servidor, que puede ser propiedad del propietario de la revista o subcontratarlo a un proveedor de alojamiento. El propietario de la revista es responsable de las actualizaciones y el mantenimiento del software y, a veces, también de las copias de seguridad y la seguridad.

Ventajas

- Control completo de la plataforma de edición y del contenido
- Alto potencial (capacidad) de personalización

Desventajas

- Se requiere compromiso y experiencia técnica.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando decida crear una plataforma de revistas independiente:

- ¿De qué recursos técnicos y financieros dispone?
- ¿Está disponible el soporte informático para la instalación y el mantenimiento del software, y cuánto cuesta?
- ¿Podría garantizar el mantenimiento, la seguridad, las copias de seguridad y las actualizaciones?
- ¿Podría reparar y reemplazar el hardware si es necesario (si el editor tiene su propio servidor)?
- ¿Podría soportar todos los flujos de trabajo editoriales y de publicación, incluyendo el registro del DOI y la preservación a largo plazo?
- ¿Cuántas revistas le gustaría alojar? Si solo es una revista, podría ser más rentable usar un servicio de alojamiento basado en software como servicio.
- Se debe redactar y actualizar la documentación que explique en detalle la configuración técnica y los flujos de trabajo, para facilitar una transición en caso de fallo técnico, cambio de personal o migración de plataforma.

Alojamiento de software como servicio

En este escenario, un proveedor de servicios comercial o no comercial colabora con un editor para configurar una plataforma de gestión de revistas y otros servicios. Los servicios ofrecidos pueden ir desde un entorno web completamente configurado, en el que incluso el diseño de las páginas web está ampliamente predefinido (por ejemplo, OpenEdition, PubPub, Hrčak OJS), hasta instancias del software independientes y altamente personalizables (por ejemplo, [Open Journals System](#) and [Janeway](#)). Se pueden ofrecer de forma gratuita o como paquetes cuyo precio se basa en las ofertas de servicios.

Ventajas

- Se requieren pocas o ninguna habilidad técnica para configurar la plataforma.
- El proveedor del servicio se encarga de la seguridad, las copias de seguridad, el mantenimiento del software, las actualizaciones, la configuración de etiquetas meta HTML y mapas XML, la registración de DOIs y la configuración de protocolos de intercambio de metadatos (por ejemplo, [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH](#)).

Desventajas

- Opciones de personalización limitadas (ya sea porque no están previstas o porque se ofrecen a un precio más alto).
- La adopción de las mejores prácticas emergentes está determinada por la capacidad del proveedor del servicio para implementarlas.
- La migración a otra plataforma puede ser difícil, lo que podría resultar en pérdida de datos.

Tenga en cuenta lo siguiente al decidir la opción de alojamiento:

- ¿Incluye el servicio ofrecido todas las características requeridas? ¿Cuál es el alcance y la calidad de los servicios ofrecidos?
- ¿Está asegurada la preservación a largo plazo por parte del proveedor del servicio?
- ¿Se proporciona documentación y soporte técnico?
- ¿Es posible realizar personalizaciones? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones (quién puede hacerlas; costos)?
- ¿Está garantizado que no hay riesgo de dependencia del proveedor y es posible trasladar la plataforma a otros proveedores o a la organización misma sin pérdida de información o altos costos?
- Asegúrese de que el alojamiento cumpla con las regulaciones relevantes de protección de datos (por ejemplo, [RGPD](#)).

Una vez que haya elegido las soluciones de alojamiento y software adecuadas, siga las instrucciones de los proveedores de software para configurar las páginas del diario y los flujos de trabajo.

Referencias

- Crossref. <https://www.crossref.org/>
- DataCite. <https://datacite.org/>
- Hrčak. <https://hrcak.srce.hr/en>
- European Commission. *General Data protection Regulation*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- Janeway. <https://janeway.systems/>
- Kotahi. <https://kotahi.community/>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH. <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Journal Systems. <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>
- ORCID. <https://orcid.org/>
- OpenEdition. <https://www.openedition.org/>
- PubPub. <https://www.pubpub.org/>
- PubSweet. <https://pubsweet.coko.foundation/>
- Research Organization Registry. <https://ror.org/>

Para saber más

- Baker, S. (2020). 'Assessing Open Source Journal Management Software'. *Journal of Electronic Publishing* 23(1). <https://doi.org/10.3998/3336451.0023.101>.
- Ball, C. E., Guimont, C., Vaughn, M. (2023). *Finding the Right Platform: A Crosswalk of Academy-Owned and Open-Source Digital Publishing Platforms*. <https://doi.org/10.17613/z27e-0z11>.
- Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). *OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>
- Maxwell, J.W., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). *Mind the gap: a landscape analysis of open source publishing tools and platforms*. <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>.
- Kuchma, I., Ševkušić, M., (2023). *Checklist of Good Practices in Using Open Journal Systems Software (OJS) for Journal Editing and Publishing*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10665389>.
- OA Journals Toolkit'. *Infrastructure*. . <https://www.oajournals-toolkit.org/infrastructure>.
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>
- Royal Irish Academy, dir. 2023. Webinar: *Discovering Journal Publishing Platforms*. <https://www.youtube.com/watch?v=3pN-uOsABLY>.
- 'Setting up a Journal in OJS 3.3'. n.d. PKP School (blog). Accessed 10 December 2023. <https://pkpschool.sfu.ca/courses/setting-up-a-journal-in-ojs3-3/>.
- Janeway. *Janeway Documentation – Janeway 1.5.0-RC-1 Documentation*. n.d. Accessed 29 April 2024. <https://janeway.readthedocs.io/en/latest/>.

Todas estas directrices son CC-BY

14) Formatos y exportación de metadatos, identificadores, etiquetas CRediT, referencias bibliográficas, JATS XML o equivalente

Autor(es)
Milica Ševkušić
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Xenia van Edig
Introducción
<p>Estas directrices ayudarán a las editoriales y revistas de Diamond OA a implementar los requisitos y recomendaciones del Diamond Open Access Standard (DOAS) en relación con los metadatos y los formatos de texto completo.</p> <p>Se tratan los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none">● cómo garantizar que los metadatos a nivel de artículo sean completos, ricos, legibles para humanos y máquinas y estén expuestos de manera que faciliten su uso y difusión;● referencias citadas como iniciativas de metadatos y metadatos abiertos (I4OC e I4OA)● mostrar identificadores persistentes● registrar un DOI;● formatos de texto completo. <p>Tenga en cuenta que las directrices explican los requisitos y las recomendaciones en términos generales, mientras que las instrucciones técnicas específicas de la plataforma se encuentran en la lista de referencias.</p>
Cuerpo
Mostrar los metadatos principales <p>Según el DOAS, las revistas deben mostrar claramente los metadatos principales de los artículos en las páginas de destino de los artículos:</p> <ul style="list-style-type: none">● título (s) del artículo,● nombres completos y afiliaciones institucionales de los autores,● extractos (abstracts)● palabras clave

- título de la revista
- ISSN y/o eISSN
- el nombre del editor
- fecha de publicación
- número y volumen del artículo, número y paginación (si se usa)
- información sobre la financiación (como mínimo el nombre del financiador y el número/identificador de la subvención) y preferiblemente el identificador persistente (ROR) del financiador
- información sobre el estado de acceso abierto, el titular de los derechos de autor y la licencia
- identificadores persistentes para la publicación ([DOI](#)), los autores y colaboradores ([ORCID](#)) y preferiblemente para las afiliaciones de los autores ([ROR](#)).

También se recomienda indicar las funciones de los autores (por ejemplo, según la taxonomía [CRediT](#)) en la página de inicio del artículo y en el texto completo.

Si una revista se publica mediante un sistema de gestión de revistas en línea, los metadatos introducidos en el sistema durante el proceso de publicación se mostrarán automáticamente en las páginas de inicio del artículo. Los metadatos deben ser precisos y completos (por ejemplo, las afiliaciones deben contener el nombre completo y la dirección de la institución) y todos los identificadores persistentes y la información de la licencia deben mostrarse como enlaces activos, de acuerdo con las directrices pertinentes.

Los metadatos también deben ser legibles por máquina, lo que se logra incrustándolos en el código fuente de las páginas web como metaetiquetas HTML y exponiéndolos mediante protocolos de intercambio de metadatos en formatos de metadatos estándar (por ejemplo, XML, JSON, HTML, CSV). Las metaetiquetas facilitan a los motores de búsqueda como Google la indexación de páginas web. En los sistemas de gestión de revistas de código abierto y gratuito (FOSS) de uso común (Open Journal Systems, Janeway), las metaetiquetas se pueden generar automáticamente si el sistema está configurado correctamente o si se utilizan los complementos necesarios.

Algunos sistemas de gestión de revistas de software libre (OJS, Janeway) admiten el [Protocolo de la Iniciativa de Acceso Abierto para la recolección de metadatos \(OAI-PMH\)](#) y pueden exponer metadatos estructurados en formato XML, lo que permite a los agregadores (por ejemplo, BASE, OpenAIRE) recopilar grandes cantidades de metadatos a la vez.

Para garantizar una difusión óptima, los metadatos deben publicarse en el dominio público (por ejemplo, mediante el uso de la licencia Creative Commons CC0 de dedicación al dominio público). Los editores y editoriales de revistas de Diamond OA deben asegurarse de que la licencia esté claramente indicada en el sitio web, junto con el punto final OAI-PMH (la URL

donde se exponen los metadatos estructurados) y/o cualquier instrucción sobre cómo recopilar los metadatos.

Consejos:

- Si los metadatos se proporcionan en varios idiomas, cree una página web específica para cada idioma.
- Para comprobar si las metaetiquetas están configuradas correctamente, utilice la opción «Ver fuente de la página» del navegador o intente capturar los metadatos mediante una aplicación de gestión de referencias estándar (por ejemplo, Zotero).
- Utilice un validador OAI-PMH (por ejemplo, [OAI-PMH Validator](#), [Oval](#)) para comprobar si el protocolo está configurado correctamente.
- Si la editorial o las revistas de Diamond OA tienen previsto utilizar un software de gestión de revistas en forma de software como servicio [consulte Elegir una plataforma], deben preguntar si el proveedor del servicio ha habilitado los protocolos de intercambio de metadatos y etiquetas meta.

Referencias citadas

Se recomienda encarecidamente mostrar una lista de referencias en la página de inicio del artículo, junto con los metadatos principales. Las referencias deben ajustarse al estilo de cita especificado en las directrices para los autores. Al decidir qué estilo de cita usar en sus revistas, las editoriales y revistas de Diamond OA deben dar preferencia a aquellas que incluyen el DOI o la URL en las entradas de la lista de referencias (por ejemplo, APA, Chicago) y mostrar siempre los DOI y las URL como enlaces.

Registro de DOI

Para asignar DOI a los artículos, los editores de Diamond OA deben llegar a un acuerdo con una [agencia de registro](#) de DOI o un proveedor de servicios de DOI (organización autorizada para registrar DOI), lo que normalmente implica una cuota de membresía y una cuota por cada DOI. Al registrar un DOI, los metadatos de los artículos se depositan en un registro de DOI. Esto debe hacerse en el momento en que el artículo se publique en línea, sin demora. En algunos sistemas de gestión de revistas de software libre (OJS, Janeway), el registro de los DOI es automático, lo que significa que los DOI se pueden registrar dentro del sistema.

Los metadatos depositados deben ser ricos: incluir resúmenes, identificadores persistentes y referencias citadas, y hacer que los resúmenes y las referencias estén abiertos de acuerdo con la Iniciativa de Resúmenes Abiertos y la Iniciativa de Citas Abiertas. Si no puede garantizar esto ahora debido a la limitación de recursos o por cualquier otro motivo, esto debería ser una alta prioridad para el futuro.

Formatos de texto completo

La mayoría de los editores proporcionan el texto completo solo en formato PDF útil para descarga y la calidad de los archivos varía. Estos son algunos consejos sobre cómo mejorar la calidad y la facilidad de uso de los archivos PDF:

- Asegúrese de que los archivos PDF cumplen con el estándar PDF/A. Esto se puede hacer configurando las opciones de exportación en el editor de texto.
- Usa fuentes de código abierto que admitan Unicode.
- No limite el acceso a la versión PDF del artículo (por ejemplo, estableciendo contraseñas o restringiendo la impresión, la copia, etc.)
- El Diamond Open Access Standard (DOAS) recomienda proporcionar el texto completo de los artículos publicados en varios formatos, al menos uno de los cuales sea adecuado para su conservación a largo plazo. Esto se puede lograr etiquetando el contenido de texto completo en el JATS XML y, a continuación, convirtiéndolo a PDF, HTML y/o ePub. Los archivos JATS XML deben incluir metadatos estructurados de los artículos, así como la información de CreDiT y las declaraciones sobre conflictos de intereses.

El *Diamond Open Access Standard (DOAS)* recomienda proporcionar el texto completo de los artículos publicados en varios formatos, al menos uno de los cuales sea adecuado para su conservación a largo plazo. Esto se puede lograr etiquetando el contenido de texto completo en el JATS XML y, a continuación, convirtiéndolo a PDF, HTML y/o ePub. Los archivos JATS XML deben incluir metadatos estructurados de los artículos, así como la información de CreDiT y las declaraciones sobre conflictos de intereses.

Los editores de Diamond OA que no puedan pagar la codificación XML JATS deberían incluirla en sus planes para el futuro y seguir explorando las opciones disponibles (por ejemplo, nuevas herramientas o proveedores de servicios que ofrezcan este servicio a un precio asequible)

Consejos

- Todos los identificadores persistentes utilizados en el texto completo deben mostrarse como enlaces activos.
- Incluya información sobre derechos de autor y licencia en el texto completo. Muestra la licencia como un enlace activo.

Referencias

- Contributor Roles Taxonomy (CRediT). <https://credit.niso.org/>
- DOI Foundation. Digital Object Identifier. <https://www.doi.org/>

- DOI Foundation. Existing Registration Agencies. <https://www.doi.org/the-community/existing-registration-agencies>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>
- OAI - PMH Validator. <https://validator.oaipmh.com/>
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID). <https://orcid.org/>
- Research Organisation Registry. <https://ror.org/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Para saber más

- Avanço, K. (2023). 'What Is Metadata for Publication and How Is It Used? Part 2: Metadata Standards'. *Billet. The Road to FAIR* <https://roadtofair.hypotheses.org/696>.
- DataCite Support. *DataCite DOI Display Guidelines*. <https://support.datacite.org/docs/datacite-doi-display-guidelines>.
- Hendricks, G. (2022). *DOI Display Guidelines*. Crossref. <https://www.crossref.org/display-guidelines/>.
- Knopp - Schwyn, K. (2024). '6 Questions to Ask before Joining Crossref to Register DOIs - How to Get Started as a Scholarly Publisher'. *Publishers Learning And Community Exchange*. <https://theplace.discourse.group/t/6-questions-to-ask-before-joining-crossref-to-register-dois/330>.
- Laakso, M., Matthias, L., Jahn, N. (2021). 'Open Is Not Forever: A Study of Vanished Open Access Journals'. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 72 (9): 1099-1112. <https://doi.org/10.1002/asi.24460>.
- OA Journals Toolkit (blog). (2023). *Article and Journal Metadata*. <https://www.oajournals-toolkit.org/infrastructure/article-and-journal-metadata>.
- ORCID. *User Experience Display Guidelines*. <https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/user-experience-display-guidelines/>.
- Peroni, S., Shotton, D. (2020). 'OpenCitations, an Infrastructure Organization for Open Scholarship'. *Quantitative Science Studies* 1(1): 428-44. https://doi.org/10.1162/qss_a_00023.
- Public Knowledge Project.. *PKP Preservation Network*. <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/>.
- Research Organization Registry. (2021). *ROR Display Guidelines*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4702038>.
- Shah, U. U., Gul, S. (2019). 'LOCKSS, CLOCKSS & PORTICO: A LOOK INTO DIGITAL PRESERVATION POLICIES'. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*, May. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481>.
- Web Accessibility Initiative. *How to Meet WCAG (Quickref Reference)*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.1#text-alternatives>

Todas estas directrices son CC-BY

15) Marketing, comunicación y visibilidad

Autor(es)
Jadranka Stojanovski
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Xenia van Edig
Introducción
<p>Estas pautas ayudarán a las editoriales y revistas de Diamond OA a implementar los requisitos del <i>Estándar de Acceso Abierto Diamante (DOAS)</i> con respecto a la visibilidad y la capacidad de descubrimiento del contenido publicado, y las estrategias de comunicación y marketing recomendadas. Al emplear una combinación de estas estrategias, las editoriales y editores de revistas de Diamond OA pueden aumentar significativamente la visibilidad, la capacidad de descubrimiento y el impacto de sus revistas, garantizando que las investigaciones que publican lleguen al público más amplio y relevante posible y tengan un impacto significativo.</p>
Cuerpo
<p>Visibilidad</p> <p>Estas son varias estrategias que los editores y editores de revistas de Diamond OA pueden implementar para mejorar la visibilidad de las revistas.</p> <p>Mejorar la apertura</p> <p>El contenido de libre acceso aumenta la visibilidad de las editoriales y revistas y la probabilidad de que el contenido publicado se lea y tenga un impacto. Si bien se puede acceder directamente a los artículos publicados en revistas de acceso abierto, se puede aumentar la visibilidad publicando conjuntos de datos relacionados junto con artículos de investigación, garantizando así que los datos estén disponibles para su verificación, replicación y posterior análisis. Compartir materiales adicionales, como software, protocolos y metodologías, mejora aún más la transparencia y la utilidad de la investigación.</p> <p>Proporcionar términos de licencia claramente establecidos ayuda a los usuarios a entender cómo pueden compartir y reutilizar legalmente el contenido. Las licencias Creative Commons (por ejemplo, CC BY) se utilizan habitualmente para permitir la distribución</p>

gratuita y la reutilización del contenido de acceso abierto, respetando al mismo tiempo los derechos de autor.

Además, las funciones de los artículos se pueden mejorar mediante la inclusión de materiales complementarios como vídeos, resúmenes de audio, visualizaciones interactivas de datos y otros materiales multimedia. Para mejorar la apertura, aliente a los autores a depositar los preimpresos y el contenido publicado en repositorios abiertos institucionales, multidisciplinarios o de temas específicos.

Transparencia de las políticas editoriales

Los documentos editoriales desempeñan un papel crucial en la mejora de la visibilidad y la posición general de la revista dentro de la comunidad académica y de investigación. Las declaraciones de misión, visión y alcance, las directrices y las políticas editoriales claramente definidas y fáciles de entender permiten una comunicación coherente y eficaz en todos los esfuerzos de marketing.

Una declaración de misión claramente articulada define el propósito y los objetivos de la revista, dejando en claro a los posibles autores, lectores y revisores lo que la revista pretende lograr. Los investigadores que están alineados con los mismos objetivos tienen una misión sólida y los alientan a enviar manuscritos de alta calidad. La misión ayuda a elaborar mensajes de marketing que destaquen las contribuciones de la revista en este campo. Se puede utilizar para atraer a un público dedicado e interactuar con las comunidades interesadas en las áreas de enfoque de la revista.

Una declaración de visión convincente describe el propósito y las aspiraciones a largo plazo de la revista. Guía las decisiones estratégicas de la revista, incluidas las directrices editoriales, las asociaciones y las innovaciones que pueden aumentar la visibilidad con el tiempo.

Un alcance bien definido comunica claramente las áreas y los tipos de investigación que publica la revista y contribuye a garantizar que las presentaciones sean relevantes y estén en línea con el enfoque de la revista. La publicación constante dentro de un alcance claro ayuda a construir una sólida reputación y credibilidad en campos de investigación específicos, lo que lleva a una mayor visibilidad entre los expertos en esos campos.

Las directrices claras y completas para los autores garantizan que las presentaciones cumplan con los requisitos de la revista. También pueden incluir instrucciones sobre la redacción para aumentar la visibilidad, como títulos atractivos y estrategias de redacción de resúmenes.

Las *directrices para revisores* ayudan a garantizar una retroalimentación constructiva y de alta calidad, lo que mejora el estándar general de las publicaciones, lo que a su vez mejora la reputación y la visibilidad de la revista. Además, debe proporcionarse una descripción

detallada del riguroso y transparente proceso de revisión por pares empleado para mantener altos estándares y atraer presentaciones de calidad.

Capacidad de Búsqueda/ Descubrimiento

La capacidad de búsqueda y descubrimiento se centra en hacer que la revista y sus artículos sean fáciles de localizar, especialmente para quienes buscan temas específicos. Mejorar la capacidad de búsqueda mejora la visibilidad y la visibilidad atrae más participación.

Regístrese con índices, catálogos de bibliotecas, herramientas de descubrimiento y agregadores

Envíe la revista a servicios de indexación multidisciplinares ampliamente utilizados y populares, y a otros relevantes para el campo de la revista. Identifique e identifique bases de datos e índices especializados que sean relevantes desde el punto de vista disciplinario y que se adapten específicamente al tema de la revista.

Establezca asociaciones con las bibliotecas para garantizar la inclusión de las revistas en los catálogos de las bibliotecas y los servicios de descubrimiento. Colabore con agregadores de contenido, archivos y bases de datos que recopilan y brindan acceso al contenido académico de varias editoriales y lo distribuyen a las bibliotecas y otros usuarios.

Permitir la interoperabilidad

Registre la revista en repositorios institucionales u otros repositorios abiertos que respalden el [Protocolo de la Iniciativa de Archivos Abiertos para la recolección de metadatos \(OAI-PMH\)](#). Cumpla con los estándares de metadatos aceptados a nivel mundial para garantizar la compatibilidad y la facilidad del intercambio de información.

Calidad de los metadatos e identificadores persistentes

Asegúrese de que cada artículo incluya metadatos completos y precisos (títulos, resúmenes, palabras clave, información del autor, etc.). Esto ayuda tanto a los motores de búsqueda como a las bases de datos a indexar el contenido de manera efectiva.

Los identificadores persistentes (PID) son herramientas esenciales para mejorar la visibilidad y la capacidad de descubrimiento de las revistas académicas y su contenido. Mejoran la capacidad de descubrimiento de los resultados de la investigación al proporcionar una forma permanente e inequívoca de hacer referencia a objetos digitales o físicos y acceder a ellos. Los identificadores persistentes facilitan que los motores de búsqueda, las bases de datos y los repositorios indexen y recuperen el contenido con precisión, lo que mejora los resultados de búsqueda. Los PID permiten establecer vínculos cruzados sólidos entre artículos, conjuntos de datos y materiales complementarios, lo que mejora la capacidad de detección dentro de las plataformas y entre ellas. La integración de los PID en los flujos de trabajo de envío, revisión por pares y publicación agiliza los procesos administrativos y reduce los

errores y el trabajo manual. Los PID más utilizados son el [Identificador Digital de Objetos \(DOI\)](#), el [Identificador Abierto del Investigador y el Colaborador \(ORCID\)](#), el [Identificador Estándar Internacional de Nombres \(ISNI\)](#), el [Registro de Organizaciones de Investigación \(ROR\)](#) y el [Registro Abierto de Financiación \(OFR\)](#).

- Los DOI proporcionan enlaces permanentes y estables a contenido digital, lo que garantiza que los artículos publicados siempre se puedan localizar, incluso si las URL cambian con el tiempo. Facilitan el seguimiento y las métricas precisas de las citas, lo que permite a los autores y a las revistas medir el impacto de su trabajo de manera más eficaz. Los DOI permiten la interoperabilidad entre diferentes servicios de indexación, repositorios y bases de datos, lo que facilita la agregación de datos sobre los artículos. Asegúrese de que cada artículo y, posiblemente, cada figura, dato subyacente o conjunto de datos de un artículo tenga un DOI.
- Los ID de ORCID identifican de forma única a los autores, lo que los diferencia de otros investigadores con nombres similares. Esto garantiza que todas las contribuciones de un autor en particular se atribuyan correctamente. Los ID de ORCID facilitan la colaboración y la creación de redes al proporcionar un enlace persistente al perfil profesional completo y al historial de publicaciones del autor.
- Los identificadores de las instituciones (como ISNI o ROR) ayudan a atribuir con precisión los resultados de la investigación a la institución afiliada. Permiten una agregación de datos más precisa para las evaluaciones de la investigación institucional y los análisis bibliométricos.
- Los identificadores OFR (anteriormente FundRef) ayudan a vincular los resultados de la investigación con organizaciones de financiación de subvenciones específicas, lo que facilita el seguimiento del impacto de la investigación financiada. Un plan a largo plazo consiste en dejar de usar la OFR y fusionarla con la ROR para que los flujos de trabajo sean más eficientes para todos los interesados.
- Los identificadores persistentes para los datos de investigación (como los DOI de DataCite) garantizan que los conjuntos de datos se puedan ubicar y acceder de manera confiable, lo que promueve el intercambio y la reutilización de los datos. La asignación de los PID al software y las herramientas utilizados en la investigación garantiza que todos los componentes del proceso de investigación sean identificables, interrelacionados y citables.

Optimización de motores de búsqueda (SEO)

Los editores de Diamond OA pueden garantizar mejor el SEO mediante el uso de las mejores prácticas, como palabras clave relevantes y específicas en los títulos, los resúmenes y en todos los artículos, para mejorar la capacidad de descubrimiento. Haga que el sitio web de la revista esté bien estructurado y sea navegable, lo que ayudará a los motores de búsqueda a indexar el contenido de manera eficaz. Mantenga el contenido del sitio web fresco y

actualizado para alentar a los motores de búsqueda a rastrear el sitio con más frecuencia. Asegúrese de que el sitio web de la revista esté optimizado para los motores de búsqueda, incluidas las etiquetas HTML, los mapas del sitio y un diseño optimizado para dispositivos móviles.

Enlaces y citas

Establezca prácticas de enlace internas y externas adecuadas para interconectar los artículos relacionados y facilitar la detección. Proporcione citas fáciles de copiar y usar en diferentes estilos de citas. Fomente las prácticas adecuadas de creación de redes en las que otros investigadores citen los artículos de su revista, creando enlaces entrantes que aumenten la visibilidad y la capacidad de descubrimiento.

Marketing y Comunicación

Los esfuerzos de marketing y comunicación de varias partes interesadas, como editores, editores, autores y revisores, son cruciales para mejorar la visibilidad y la capacidad de búsqueda de una revista. Cada parte interesada puede contribuir de manera única a mejorar el alcance y el impacto del contenido de la revista.

Editores

Implemente campañas de marketing específicas a través de boletines informativos por correo electrónico, redes sociales y conferencias académicas. Destaque los números especiales, los artículos de alto impacto y los nuevos desarrollos de la revista. Distribuya comunicados de prensa sobre los estudios innovadores publicados en la revista para llegar a un público más amplio, incluidos periodistas, investigadores, el público en general y los responsables políticos.

Garantice la presencia en las redes sociales y en línea utilizando plataformas como X (anteriormente Twitter), LinkedIn, Mastodon, Facebook y redes académicas para promover el contenido publicado. Mantenga un blog o un sitio web para destacar las nuevas publicaciones, resumir los hallazgos clave y compartir noticias relevantes. Envíe boletines periódicos con artículos nuevos, selecciones de editores y próximos eventos de la revista a una lista seleccionada de suscriptores.

Presentar artículos de revistas en conferencias y talleres y apoyar la publicación de actas de conferencias. Establezca asociaciones con redes académicas, sociedades profesionales e instituciones relevantes para atraer presentaciones de calidad y ampliar el alcance de la revista.

Participe en la promoción y el marketing escribiendo y distribuyendo comunicados de prensa para artículos destacados e interactuando con la comunidad académica a través de

seminarios web, debates y foros. Promocione artículos en revistas relacionadas y asóciese con esas revistas para obtener oportunidades de marketing cruzado.

Editores

Publica editoriales invitados o números especiales sobre temas de actualidad en el campo, que pueden atraer más atención y citas. Sin embargo, se debe considerar el uso excesivo de números especiales y las posibles consecuencias no deseadas. Proporcione directrices claras sobre cómo los autores pueden mejorar la visibilidad de su trabajo. Ayude a los autores a promocionar sus trabajos publicados a través de kits de redes sociales, vídeos promocionales o infografías.

Aliente a los revisores a compartir y debatir artículos de alta calidad en sus redes y en conferencias. Organice seminarios web, mesas redondas y talleres relacionados con el área de enfoque de la revista para crear una comunidad de revisores, lectores y colaboradores comprometidos.

Autores

Los autores pueden autopromocionar sus artículos publicados en cuentas personales de redes sociales y perfiles académicos. También informan a sus colegas y colaboradores sobre nuevas publicaciones por correo electrónico, reuniones académicas y conferencias.

Se debe alentar a los autores a depositar sus artículos publicados en el repositorio de la institución para mejorar la accesibilidad y el cumplimiento de los mandatos de acceso abierto. También pueden presentar sus investigaciones en seminarios web, conferencias académicas y charlas públicas para crear conciencia e impulsar el número de lectores.

Revisores

Proporcione comentarios constructivos para garantizar que los artículos publicados sean de alta calidad, lo que mejorará la reputación de la revista y su atractivo para los nuevos investigadores. Recomiende la revista y sus artículos de alta calidad a sus colegas, estudiantes y asistentes a eventos académicos. Cuando sea apropiado, cita artículos de la revista para aumentar las métricas de citas de la revista.

Estrategias generales de comunicación

Crea resúmenes en vídeo, podcasts e infografías que resuman los artículos clave para atraer a un público más amplio. Organice seminarios web en vivo o grabados en los que los autores debatan sobre su trabajo. Promueva de forma cruzada artículos en revistas relacionadas y colabore en números especiales conjuntos o series temáticas. Participe en eventos académicos para aumentar el perfil de la revista en las comunidades académicas pertinentes. Interactúe con los suscriptores a través de contenido interactivo, como

encuestas y formularios de comentarios, para comprender sus intereses y mejorar la revista en consecuencia.

Identidad visual

Una identidad visual sólida es una herramienta poderosa para mejorar la visibilidad y la percepción de una editorial y sus revistas. Al crear una marca coherente, profesional y reconocible a través de logotipos, colores y otros elementos visuales, los editores pueden diferenciarse en un mercado abarrotado, generar confianza y credibilidad y mejorar sus esfuerzos de marketing.

Así es como la identidad visual puede mejorar la visibilidad:

- El uso distintivo y coherente de logotipos e imágenes en todas las plataformas (sitios web, redes sociales, materiales impresos) ayuda a crear una marca reconocible.
- Consistent use of colours helps create a visual linkage between different communications and publications from the same publisher.
- El uso uniforme de los colores ayuda a crear un vínculo visual entre las diferentes comunicaciones y publicaciones de la misma editorial.
- Un sitio web bien diseñado con una identidad visual coherente mejora la experiencia del usuario, lo que facilita la navegación y la búsqueda de contenido, lo que aumenta la participación y las visitas recurrentes.
- Una identidad visual que refleje el enfoque temático de la revista (por ejemplo, los colores verdes para las revistas ambientales) refuerza el tema y atrae al público objetivo.
- Los gráficos llamativos hacen que las publicaciones en las redes sociales sean más atractivas y fáciles de compartir, lo que amplía el alcance del contenido. Las imágenes de marca también facilitan que los seguidores reconozcan y compartan las publicaciones oficiales, lo que aumenta su impacto.
- Los materiales de marca, como pancartas, folletos y presentaciones en conferencias y diferentes eventos, aumentan la visibilidad entre los asistentes.
- Los correos electrónicos y boletines informativos con una marca uniforme garantizan que las comunicaciones se noten y no se pierdan en la bandeja de entrada del destinatario. Una marca reconocible puede aumentar las tasas de apertura y de clics de dichas comunicaciones.

Una identidad visual coherente refuerza la percepción del editor cómo organizado, profesional y creíble. Cuando un editor invierte en una identidad visual sólida y profesional, sugiere que está igualmente comprometido con la calidad del contenido que publica.

Consejos:

- Diseña un logotipo profesional. Asegúrese de que el logotipo sea visible en todos los formatos (digital e impreso) e incorpore elementos que reflejen la misión y los valores del editor.
- Crea una guía de estilo completa que describa el uso de logotipos, combinaciones de colores, tipografías y otros elementos visuales para garantizar la coherencia en todas las publicaciones y materiales de marketing.
- Invierta en imágenes de alta calidad que puedan usarse en varias plataformas.
- Aplica de manera consistente la identidad visual en sitios web, redes sociales, boletines informativos por correo electrónico, materiales de conferencias y artículos promocionales.
- Si los recursos lo permiten, trabaja con diseñadores profesionales para desarrollar una identidad visual cohesiva y de alto impacto. Los comentarios profesionales pueden mejorar en gran medida la calidad y la eficacia de los esfuerzos de creación de marca.

Referencias

- Creative Commons. <https://creativecommons.org/>
- DOI Foundation. *Digital Object Identifier*. <https://www.doi.org/>
- International Standard name Identifier (ISNI). <https://isni.org/>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Funder Registry. <https://www.crossref.org/services/funder-registry/>
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID). <https://orcid.org/>
- Research Organisation Registry. <https://ror.org/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Para saber más

- Bong, Y., Nader, A.E. (2017). 'Increasing Visibility and Enhancing Impact of Research'. *Asia Research News 2017*. <https://ssrn.com/abstract=2959952>
- Cojocar, I., Cojocar, I. (2020). 'Social Media Use to Enable Better Research Visibility'. *Central and Eastern European EDem and EGov Days 338* (July):443-52. <https://doi.org/10.24989/ocg.338.35>.
- COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*. <https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf>
- Czar, E., Wolski, M., Richardson, J. (2017). 'Improving Research Impact Through the Use of Media'. *Open Information Science*, 1:1, pp. 41-55. <https://doi.org/10.1515/opis-2017-0004>

- EIFL. *Webinar: OA journal indexing, other publishing platforms / Indexation de revues, autres plateformes de publication*. <https://www.eifl.net/resources/webinar-oa-journal-indexing-other-publishing-platforms-indexation-de-revues-autres>
- Holmberg, K., Bowman, S., Bowman, T., Didegah, F. and Kortelainen, T. (2019) 'What Is Societal Impact and Where Do Altmetrics Fit into the Equation?'. *Journal of Altmetrics*, 2(1), p. 6. <https://doi.org/10.29024/joa.21>
- Jisc (2021) *New university press toolkit: 'Marketing'*
- OA Journals Toolkit. *Journal and article indexing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-indexing>
- OA Journals Toolkit. *Journal and article-level metrics*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-level-metrics>
- OA Journals Toolkit. *Dissemination & Discoverability*. <https://www.oabooks-toolkit.org/lifecycle/4016750-dissemination-marketing/article/6733432-dissemination-and-discoverability>
- OA Journals Toolkit. *Building and maintaining a profile*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/building-and-maintaining-a-profile>
- Toolkit for Small and Scholar-Led Open Access Publishers. *Dissemination & Discoverability*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/12-dissemination-and-discoverability>
- Peres M.F., Braschinsky M., May A. (2022). 'Effect of Altmetric score on manuscript citations: A randomized-controlled trial'. *Cephalalgia* 42(13):1317-1322. [10.1177/03331024221107385](https://doi.org/10.1177/03331024221107385)
- Public Knowledge Project. *Better Practices in Journal Metadata*. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>
- Public Knowledge Project. *Getting Found, Staying Found, Increasing Impact*. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/>
- Pourret, O., Suzuki, K., Takahashi, Y. (2020). 'Our Study is Published, But the Journey is Not Finished!'. *Elements* 2020; 16(4): 229-230. <https://doi.org/10.2138/gselements.16.4.229>
- Schilhan, L., Kaier, C. and Lackner, K. (2021) 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1), p. 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>.
- Schilhan, L., Kaier, C. and Lackner, K. (2021) 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1), p. 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>

Todas estas directrices son CC-BY

16) Uso y métricas

Autor(es)
Jadranka Stojanovski
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Xenia van Edig
Introducción
<p>Estas pautas ayudarán a las editoriales y revistas de Diamond OA a implementar los requisitos del <i>Estándar en Acceso Abierto Diamante (DOAS)</i> con respecto al uso y las métricas.</p> <p>La implementación de indicadores métricos y de uso exhaustivos, precisos y confiables, junto con una comunicación clara sobre las herramientas y metodologías analíticas, permite a los editores y revistas de Diamond OA garantizar que todas sus revistas mantengan altos estándares de transparencia y responsabilidad. El cumplimiento de las normas de protección de datos protege aún más la privacidad de los usuarios y mejora la credibilidad de los datos recopilados y las métricas resultantes.</p>
Cuerpo
<p>Evaluar la calidad de una revista y el impacto del contenido publicado, particularmente en el contexto del acceso abierto (OA) y la ciencia abierta, requiere un enfoque variado. Las métricas tradicionales siguen siendo relevantes, pero han surgido métricas responsables para captar la influencia y el alcance más amplios de las publicaciones de acceso abierto.</p> <p>Las métricas responsables destacan la importancia de un enfoque equilibrado, transparente e inclusivo para evaluar la investigación. Al emplear una amplia gama de métricas, integrar las evaluaciones cualitativas y priorizar la transparencia y la equidad, las métricas responsables pretenden reflejar con mayor precisión el impacto multifacético del trabajo académico. Al adoptar este enfoque, las revistas y editores de Diamond OA apoyan los objetivos más amplios de la ciencia abierta, promoviendo un entorno en el que la investigación pueda compartirse, accederse a ella y valorarse libremente en función de una evaluación de su impacto real.</p> <p>Para apoyar la diversidad y la inclusión en la medición del impacto, se recomienda evitar el factor de impacto de las revistas (JIF) como una medida única de la calidad de la revista y el impacto del contenido publicado. En cambio, las editoriales y revistas de Diamond OA</p>

deberían utilizar una variedad de indicadores cuantitativos y cualitativos para captar un espectro más amplio del impacto de la investigación, incluidos los indicadores de citación, las métricas alternativas, las revisiones por pares y las medidas de impacto social. También es necesario reconocer que las diferentes disciplinas tienen diferentes normas y medidas de impacto.

Se recomienda que las metodologías detrás de las métricas sean transparentes y comprensibles para que los investigadores sepan cómo se evalúa su trabajo. Las métricas seleccionadas deben utilizar conjuntos de datos abiertos siempre que sea posible para permitir la verificación y el análisis posterior por parte de la comunidad académica.

Complementar las métricas cuantitativas con evidencia cualitativa, como comentarios de revisión por pares, estudios de casos y opiniones de expertos, para proporcionar un contexto para las cifras puede garantizar el contexto narrativo. En este sentido, la revisión abierta por pares, que brinda acceso gratuito a los informes de los revisores, debe prestarse más atención y adoptarse siempre que sea posible.

Las métricas utilizadas deben revisarse y actualizarse periódicamente para reflejar los cambios en el entorno de investigación y los avances tecnológicos. Estas métricas pueden indicar el impacto (que puede basarse en citas o métricas alternativas), el uso o la eficiencia del flujo de trabajo editorial y las decisiones (como las fechas de envío, aceptación y publicación o las tasas de rechazo). La granularidad de estas métricas también puede variar, ya que pueden estar relacionadas con elementos de contenido específicos, como artículos, o con la publicación completa.

Métricas de citas

Contar el número total de veces que se cita un artículo en otros trabajos académicos.

Altmetrics

Realizar un seguimiento de la frecuencia con la que se menciona o comparte la investigación en plataformas de redes sociales como X, LinkedIn y Facebook. Monitorear las apariciones en blogs, artículos de noticias y otras fuentes de medios. Medir la frecuencia con la que los artículos se guardan o se marcan como favoritos en gestores de referencias como Mendeley. Realizar un seguimiento de la participación a través de los comentarios en los sitios web de los editores, los foros de debate y las redes académicas.

Los PID son cruciales para calcular métricas alternativas (altmetrics), que rastrean la atención y el compromiso en línea.

Métricas de uso

Para medir exhaustivamente el impacto de una revista y su contenido publicado, especialmente en el contexto del acceso abierto y la ciencia abierta, es esencial utilizar una combinación de métricas tradicionales y alternativas (altmetrics). Estas medidas deberían reflejar la influencia académica a través de las citas y el impacto social más amplio a través de las descargas, las menciones y la participación en varias plataformas. La implementación de estas diversas métricas permite una visión holística del alcance, la influencia y la contribución de la revista a la comunidad científica y a la sociedad.

Las IP deben proporcionar indicadores métricos a nivel de artículo y revista, incluidas las visitas, las vistas, las descargas y las citas, los datos altmétricos y la distribución geográfica de los visitantes. Estas métricas pueden requerir diferentes niveles de esfuerzo, experiencia técnica y soporte, o pueden implicar recursos financieros. Algunas métricas son relativamente poco exigentes desde un punto de vista técnico, como el registro de las fechas de envío, aceptación y publicación, mientras que otras pueden requerir software o complementos especiales, como widgets que muestren la distribución geográfica de los visitantes. Por último, algunas métricas representan soluciones propias que podrían requerir financiación, como las insignias de citación de Altmetric, PlumX Metrics o Dimensions.

Flujo de trabajo editorial

El flujo de trabajo editorial es fundamental para mantener la calidad, la puntualidad y la integridad de la publicación académica. Beneficia a todas las partes interesadas involucradas (autores, revisores, editores y lectores) al garantizar que los informes de investigación se difundan sin problemas, de manera efectiva y ética, manteniendo altos estándares de rigor académico.

Hay varios componentes del flujo de trabajo editorial que se pueden monitorear y medir, como la puntualidad de la revisión inicial del envío del manuscrito (comprueba la integridad y el cumplimiento de las pautas de envío, garantizando que el manuscrito se ajusta al alcance de la revista y cumple con los estándares básicos de calidad), la asignación a un editor o editor asociado con la experiencia pertinente, la selección de los revisores adecuados y la gestión del proceso de revisión por pares, la supervisión de las revisiones y el nuevo envío del manuscrito revisado, la decisión sobre la aceptación final, corrección, formateo y corrección, composición tipográfica y diseño, asignación de identificadores persistentes ([DOI](#), etc.), publicación de artículos, distribución e indexación en bases de datos relevantes, promoción y difusión del contenido publicado y monitoreo de las métricas de impacto.

La eficiencia del flujo de trabajo editorial se puede medir por el tiempo de entrega de las decisiones, el tiempo de respuesta de los revisores y la calidad de las reseñas, la coherencia y equidad de las decisiones editoriales, el número de apelaciones y sus resultados, la

velocidad de producción y la satisfacción del autor y el revisor. Para mejorar el flujo de trabajo editorial, se debe evaluar, rastrear y medir continuamente el tiempo entre las diferentes etapas del proceso editorial, se debe evaluar la calidad de la revisión por pares y las revisiones de los autores, así como la satisfacción del autor y el revisor. Es importante identificar las etapas del flujo de trabajo editorial en las que se producen retrasos con frecuencia e implementar estrategias de mejora. Debe realizarse una evaluación continua del sistema de gestión editorial y otras tecnologías (comprobaciones de plagio, recordatorios automáticos, etc.).

Herramientas analíticas

Una herramienta analítica se refiere a una combinación de medición, adquisición de datos, análisis e informes sobre los datos para estimar el uso, el impacto y las métricas de las revistas. Mediante el uso de herramientas analíticas, las revistas pueden obtener una comprensión integral de su uso, impacto e influencia dentro de la comunidad académica y fuera de ella. Además de la calidad del contenido publicado y del flujo de trabajo editorial, la información que proporcionan las herramientas analíticas es crucial para mejorar las políticas de las revistas, aumentar la visibilidad y demostrar su valor para los autores, los lectores y los financiadores.

Las herramientas analíticas más utilizadas se basan en bases de datos de citas populares, como [Web of Science Core Collection](#) (WoSCC) y Scopus, que proporcionan varios indicadores métricos. [SciVal](#), la herramienta analítica de Elsevier, permite visualizar el rendimiento de la investigación, realizar una evaluación comparativa en relación con los pares y permite analizar las tendencias. La visibilidad y el impacto de las revistas de diferentes disciplinas también se pueden evaluar mediante las métricas de citación de Google Scholar (GS) de [Google Scholar](#) (GS), de acceso gratuito, pero no siempre fiables.

Las diferentes herramientas analíticas van más allá de las citas y rastrean la atención y los debates en línea en torno a artículos académicos, incluidas las menciones en las redes sociales, los medios de comunicación, los documentos de políticas y los blogs, como Altmetric. Además de las citas y las menciones o reacciones en las redes sociales, Plum Analytics ofrece una serie de métricas sobre el uso y las capturas (exportaciones y archivos guardados, lectores, marcadores, favoritos). Recientemente, Dimensions ha ofrecido una plataforma de información sobre la investigación que integra diferentes fuentes de datos para proporcionar métricas sobre publicaciones, citas, subvenciones, patentes, ensayos clínicos y documentos políticos.

Si bien muchas herramientas analíticas populares solo están disponibles a precios de suscripción elevados, también hay herramientas analíticas gratuitas, como [CORE](#), que agrega los resultados de la investigación de acceso abierto y proporciona métricas sobre su uso e impacto, [VOSViewer](#) y [CiteSpace](#) para el análisis bibliométrico, [Open Access Button](#)

(que también ofrece herramientas para bibliotecas) y varias herramientas para el uso de datos en repositorios institucionales. Además, las herramientas analíticas comerciales a veces ofrecen una versión gratuita limitada, ofrecen extensiones de navegador de acceso gratuito ([Altmetric](#), [Unpaywall](#)) o acceso gratuito a un subconjunto de funciones y datos ([Dimensions](#)). También hay disponibles herramientas específicas para editores, como la búsqueda de metadatos de [CrossRef](#), que proporciona enlaces a citas y algunas métricas básicas.

Los editores de Diamond OA garantizan la transparencia sobre las herramientas y metodologías analíticas utilizadas para recopilar, generar y analizar datos, proporcionando la descripción de las herramientas, los algoritmos y las metodologías utilizadas. Con respecto al cumplimiento del RGPD, deben asegurarse de que todas las actividades de recopilación y procesamiento de datos cumplan con las normas de protección de datos pertinentes, como el [Reglamento General de Protección de Datos](#) (RGPD) en Europa. Es necesario implementar medidas para proteger la privacidad de los usuarios cuyos datos se recopilan. Esto incluye anonimizar los datos cuando proceda y garantizar el almacenamiento seguro de los datos.

Referencias

- Altmetric. <https://www.altmetric.com/solutions/free-tools/>
- Citespace. <https://citespace.podia.com/>
- COncnecting REpositories (CORE). <https://core.ac.uk/>
- Crossref Metadata Search. <https://search.crossref.org/>
- DOI Foundation. Digital Object Identifier. <https://www.doi.org/>
- European Commission. *General Data Protection Regulation*. <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>
- Google Scholar. <https://scholar.google.com/>
- Open Access Button. <https://openaccessbutton.org/>
- SciVal. <https://www.scival.com/landing>
- VOS viewer. <https://www.vosviewer.com/>
- Unpaywall. <https://unpaywall.org/>
- Web of Science Core Collection. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/web-of-science-core-collection/>

Para saber más

Todas estas directrices son CC-BY

17) Diversidad de género

Autor(es)
Lynne Bowker, Janne Pölonen, Mikael Laakso, Claire Redhead
Revisor(es)
Elio Pellin, Laura Rincón
Introducción
<p>Como documento complementario al conjunto de herramientas sobre equidad de género, estas directrices proporcionan algunas sugerencias prácticas para ayudar a los editores y proveedores de servicios de Diamond OA a integrar la equidad de género en sus actividades. Estas directrices incluyen las recomendaciones establecidas en el Estándar en Acceso Abierto Diamante (DOAS). Dado que cada IPSP puede encontrarse en una fase diferente de integración de las prácticas de equidad de género, y que cada IPSP puede tener diferentes recursos a su disposición, las directrices se han organizado en tres grandes categorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fácil de lograr: las llamadas «ganancias rápidas» son prácticas que se pueden implementar con relativa rapidez y facilidad y que requieren pocos recursos. B. Inversiones moderadas a mediano plazo: la implementación de estas prácticas puede requerir más esfuerzo o recursos que las «ganancias rápidas», pero en general estas inversiones son relativamente modestas y se pueden lograr sin costos significativos. C. Metas a largo plazo: estas prácticas pueden requerir planificación o recursos adicionales, o pueden necesitar desarrollarse durante un período de tiempo más largo. <p>Dentro de cada categoría, se han intentado organizar las sugerencias desde las más fáciles de lograr y que requieren menos recursos hasta las más desafiantes o intensivas en recursos. Es importante señalar que esta lista de directrices es más sugerente que exhaustiva, y es posible que las sugerencias no sean igualmente pertinentes para todos los IPSP.</p>
Cuerpo
<ul style="list-style-type: none"> A. Fácil de lograr: <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear conciencia, proporcionar información y/o capacitación básica sobre los prejuicios inconscientes y cómo evitarlos (por ejemplo, a los autores, revisores pares, editores y miembros del consejo editorial, empleados)

2. Fomente el uso de lenguaje e imágenes inclusivos al preparar un manuscrito para garantizar que las disparidades de género no se refuercen inconscientemente mediante elecciones terminológicas o de imágenes.
3. Fomente el uso de un lenguaje neutral en cuanto al género o inclusivo al preparar la revisión por pares o la retroalimentación editorial.
4. Elabore y comparta una declaración de equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB) que aborde la diversidad de género para señalar a los autores y lectores que el IPSP/Journal valora y busca una variedad de perspectivas.

B. Inversiones moderadas a medio plazo:

1. Busque un grupo de autores, revisores, editores y miembros de la junta con una diversidad de género adecuada, realice un seguimiento del progreso y elabore un plan de acción. Una vez que se haya establecido un grupo de revisores con diversidad de género, asegúrese de solicitar reseñas de los distintos géneros en las proporciones adecuadas.
2. Ofrezca a los autores y revisores pares la opción de (auto)informar sobre su género (e incluir opciones no binarias) y monitorear y rastrear el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de diversidad. Sin embargo, ten en cuenta que es posible que algunos autores no deseen (auto)informar y, en esos casos, es importante respetar su privacidad.
3. Implemente una política que exija a los autores enviar una declaración de diversidad de citas.
4. Implemente una política para garantizar que los autores incluyan una representación adecuada del sexo/género en los sujetos de investigación/poblaciones de estudio, y que informen sobre este aspecto de manera adecuada. En el caso de algunos tipos de estudios (por ejemplo, la investigación en salud), no informar sobre el género podría reducir la utilidad de los hallazgos para algunas poblaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que algunos participantes del estudio no deseen informar sobre su género y que se debe respetar su derecho a la privacidad.
5. Implemente una revisión doble anónima (el autor y el revisor no se conocen entre sí) para reducir el sesgo de género de los revisores

C. Objetivos a largo plazo:

1. Realice una auditoría de diversidad de autores con regularidad (por ejemplo, mediante una encuesta).
2. Considere la revisión abierta (en la que los autores y revisores conocen la identidad del otro) como una forma de promover la inclusión al invitar a una comunidad amplia a comentar, PERO considere si esta apertura puede perjudicar a algunos autores (por ejemplo, aquellos que pertenecen a una minoría de género desfavorecida).
3. Contrata y retiene a empleados con diversidad de género (incluso en puestos de responsabilidad) porque los entornos homogéneos fomentan actitudes y prácticas homogéneas.

Referencias

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Para saber más

- Ashwell, S.J., Baskin, P.K., Christiansen, S.L., and DiBari, S.J. (2023). 'Three recommended inclusive language guidelines for scholarly publishing: Words matter'. *Learned Publishing* 36(1): 94-99. <https://doi.org/10.1002/leap.1527>
- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communication (C4DISC). (2022). *Guidelines on inclusive language and images in scholarly communication*. <https://c4disc.pubpub.org/guidelines-on-inclusive-language-and-images-in-scholarly-communication>
- Dalhousie University. *Citation Diversity: An Introduction*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?q=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19595845>
- Dalhousie University. *Citation diversity statement*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?q=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19596811>
- European Association of Science Editors (EASE). *Sex and Gender Equity in Research (SAGER) Guidelines and SAGER checklist*. <https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/>
- Knowledge Works Global. (2023). *Bias awareness in scholarly publishing*. <https://www.kwglobal.com/blog/2023/4/26/bias-awareness-in-scholarly-publishing>
- Northwestern University Law Review. *Diversity and Inclusion*. <https://northwesternlawreview.org/about/diversity/>
- Princeton University Press. *Equity, Inclusion & Belonging Statement*. <https://press.princeton.edu/about/equity-inclusion-and-belonging>
- Royal Society of Chemistry. *Inclusion and Diversity in Peer Review*. <https://www.rsc.org/journals-books-databases/author-and-reviewer-hub/authors-information/insights/2023/august/inclusion-and-diversity-in-peer-review/#:~:text=A%20peer%20review%20process%20that,contribute%20to%20the%20scientific%20record.>
- Sociological Science. *Analytics: Volumes 1-3*. <https://sociologicalscience.com/about/analytics/> (Example of diversity tracking)
- Sorensen, M. S. (2023). 'Diversity in the Publishing Workplace—What Can We Do To Make Systematic Changes at the Top?' *Sci Ed*. 46: 24-26. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4601-10>
- Taylor & Francis, *Increasing Diversity on Your Editorial Board*. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/598-2/>

- The Georgetown Law Journal. *Diversity*.
<https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/about/prospective-members/diversity/> (example of a diversity statement)
- University of Florida. *Improve transparency*.
<https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/improve-transparency/>
- University of Florida. *Peer review and implicit bias: Review Models and DEI*.
<https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/peer-review-and-implicit-bias/>

Todas estas directrices son CC-BY

18) Multilingüismo

Autor(es)

Lynne Bowker, Janne Pölonen, Mikael Laakso, Claire Redhead

Revisor(es)

Elio Pellin, Laura Rincón

Introducción

Como documento complementario al conjunto de herramientas sobre multilingüismo, estas directrices proporcionan algunas sugerencias prácticas para ayudar a los editores y proveedores de servicios de Diamond OA a integrar el multilingüismo en sus actividades. Estas directrices incluyen las recomendaciones establecidas en el Estándar en Acceso Abierto Diamante (DOAS). Dado que cada editor y proveedor de servicios de Diamond OA puede encontrarse en una fase diferente de integración de las prácticas multilingües, y que cada editor y proveedor de servicios de Diamond OA puede tener diferentes recursos a su disposición, las directrices se han organizado en tres grandes categorías:

- Fácil de lograr:** las llamadas «ganancias rápidas» son prácticas que se pueden implementar con relativa rapidez y facilidad y que requieren pocos recursos.
- Inversiones moderadas a mediano plazo:** la implementación de estas prácticas puede requerir más esfuerzo o recursos que las «ganancias rápidas», pero en general estas inversiones son relativamente modestas y se pueden lograr sin costos significativos.
- Metas a largo plazo:** estas prácticas pueden requerir planificación o recursos adicionales, o pueden necesitar desarrollarse durante un período de tiempo más largo.

Dentro de cada categoría, se ha intentado organizar las sugerencias desde las más fáciles de lograr y menos intensivas en recursos hasta las más desafiantes o intensivas en recursos. Es

importante señalar que esta lista de directrices es más sugerente que exhaustiva, y es posible que las sugerencias no sean igualmente pertinentes para todos los IPSP.

Cuerpo

A. Fácil de lograr:

Desarrolle una declaración de política que confirme que las presentaciones dentro del ámbito temático y el idioma de la revista son aceptadas de todos los posibles autores y que la toma de decisiones sobre el contenido no tiene en cuenta su origen lingüístico.

Incluya una declaración en el formulario de comentarios de la revisión por pares que indique que la calidad lingüística por sí sola no es motivo suficiente para rechazar una presentación.

Desarrolle una política que obligue a los autores a informar si los datos de la investigación son sensibles al lenguaje.

Identifique servicios de edición y traducción asequibles y acreditados con los que su organización pueda trabajar de manera eficaz y ponga los datos de contacto de estos servicios a disposición de los posibles autores.

Aumente la conciencia sobre los prejuicios lingüísticos inconscientes y señale a los autores, revisores pares, editores y miembros del personal de la revista los recursos pertinentes existentes para ayudarlos a minimizar su propio sesgo inconsciente.

Sensibilice sobre la redacción clara y un estilo fácil de traducir, y señale a los autores los recursos existentes que pueden usarse para desarrollar resúmenes y artículos aptos para la traducción (automática).

Revise el contenido del sitio web, las directrices, las políticas y otras comunicaciones para que estén redactados en un estilo que permita la traducción (automática) (es decir, en un lenguaje claro e inequívoco). Asegúrese de que todas las comunicaciones futuras también se preparen con un estilo que permita la traducción.

Aumente la conciencia sobre la diversidad de citas lingüísticas (es decir, citar obras en otros idiomas) y señale a los autores las directrices existentes sobre cómo citar obras en otros idiomas.

Desarrolle una política que exija a los autores presentar una declaración de diversidad de citas lingüísticas junto con su manuscrito.

Incluya la diversidad de citas lingüísticas como un elemento a evaluar en los formularios de comentarios de revisión por pares.

Integre una herramienta de traducción automática (por ejemplo, mediante un widget de traducción) en el sitio web, con las salvedades adecuadas.

B. Inversiones moderadas a medio plazo:

1. Solicite y publique resúmenes en lenguaje sencillo (escritos en un estilo fácil de

- traducir) junto con resúmenes científicos en el sitio web y/o en artículos de revistas.
2. Publique resúmenes en al menos dos idiomas.
 3. Desarrolle (o perfeccione) directrices claras sobre el permiso para publicar las mismas obras o obras similares en otros idiomas en otros lugares (con reconocimiento de la publicación original). Esfuérzate por ser lo más permisivo posible y asegúrate de que las directrices sean fáciles de encontrar y entender para los autores.
 4. Establezca metas para una representación lingüística diversa entre los miembros del consejo editorial y los revisores pares, y supervise el progreso hacia los objetivos.
 5. Cree un mecanismo de reconocimiento explícito para acreditar a los traductores por su trabajo (por ejemplo, incluya un campo de firma debajo del nombre del autor o genere un certificado, como ya hacen algunas editoriales para los revisores por pares).
 6. Ofrezca sesiones de capacitación sobre revisión por pares o brinde pautas de revisión por pares en varios idiomas.

C. Objetivos a largo plazo:

1. Publique resúmenes y textos completos en dos o más idiomas en el mismo documento o como documentos separados, si los autores proporcionan las traducciones.
2. Desarrolle un mecanismo para recopilar y supervisar el número/proporción de resúmenes y textos completos que son multilingües y poner esta información a disposición.
3. Publique contenido en un formato compatible con la traducción automática (por ejemplo, en HTML en lugar de solo en PDF) para que sea más fácil para los investigadores que desean interactuar con el contenido a través de herramientas de traducción automática.
4. Traduzca el sitio web, las políticas, las directrices y las convocatorias de artículos a al menos un idioma adicional y asegúrese de que se proporcione la misma información en todos los idiomas.
5. Proporcione metadatos en inglés en los casos en que el idioma del texto no sea el inglés.
6. Subvencione o apoye por completo los servicios profesionales de traducción y verificación de idiomas para los autores.

Referencias

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS) - version 1.1*. <https://doi.org/10.58121/Z15S-JY03>

Para saber más

- Charlesworth Author Services. *Acceptable secondary publication: Publishing the same research in multiple languages*. <https://www.cwauthors.com/article/acceptable-secondary-publication-publishing-the-same-research-in-multiple-languages>
- American Chemical Society. [ACS Authoring Services](#),
- Mount Saint Vincent University Library & Archives. *APA Citation Style: Working with Foreign Language Materials*. <https://libguides.msvu.ca/apa/foreign>
- Knowledge Works Global Bias awareness in scholarly publishing. <https://www.kwglobal.com/blog/2023/4/26/bias-awareness-in-scholarly-publishing>
- Dalhousie University. *Citation Diversity: An Introduction*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19595845>
- University of Florida. *Improve transparency: Craft a university statement*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/improve-transparency/>
- European Association of Science Editors (EASE). *EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English*. <https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/>
- Cybergeog : European journal of geography. *Good practice guide for authors: How to write metadata* (with a focus on multilingualism) <https://journals.openedition.org/cybergeog/40416?file=1>
- Taylor & Francis Editor Resources. *Increasing Diversity on Your Editorial Board*. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/598-2/>
- University of Texas Libraries. *Multilingual metadata*. <https://cloud.wikis.utexas.edu/wiki/spaces/utlmetadata/pages/28278856/Multilingual+Metadata>

Todas estas directrices son CC-BY

3. References / Referencias

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinščak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., & Armengou, C. (2024). D3.2 Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) V2.0 for Diamond Open Access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726732>

University of Coimbra. (n.d.) Mondaecus. <https://mondaecus.com/>

4. Annex: Guidelines template/ Plantilla

Title / Título

Autor(es)
Contribuidor(es)
Revisor(es)
Introducción
Cuerpo
Referencias
Para saber más
Todas estas directrices son CC-BY